

Metodologia de Dimensionamento de Engrenagens Cilíndricas baseada na Norma ANSI/AGMA 2101-D04: Uma Abordagem Prática no Sistema Internacional (SI)

David Lira Nuñez
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
nunez@professores.utfpr.edu.br

Resumo

As engrenagens cilíndricas de dentes retos e helicoidais são elementos fundamentais para a transmissão de potência e torque em sistemas mecânicos. No entanto, observa-se uma escassez de materiais didáticos atualizados que apresentem o equacionamento completo dessas normas utilizando o Sistema Internacional de Unidades (SI). Este trabalho tem como foco principal o detalhamento da norma ANSI/AGMA 2101-D04, fornecendo um recurso técnico robusto para a análise de fadiga por flexão no cordão raiz e por contato (crateramento). A abordagem adotada prioriza a praticidade e a aplicabilidade direta da norma AGMA em ambientes industriais e acadêmicos, destacando-se por ser uma ferramenta mais direta para o dimensionamento seguro em comparação com abordagens normativas mais complexas, como a ISO 6336. O documento descreve os fatores fundamentais de modificação de carga, as propriedades admissíveis dos materiais e os critérios de segurança para dentes retos e helicoidais. Além disso, o estudo ressalta a superioridade das engrenagens helicoidais em termos de suavidade de operação e capacidade de carga. O objetivo final é oferecer à comunidade acadêmica de Engenharia Mecânica uma base sólida para o projeto de transmissões, contribuindo para a prevenção de falhas e otimização de sistemas mecânicos.

Palavras-chave: AGMA 2101-D04; engrenagem cilíndrica; ISO 6336; projeto de máquinas; resistência à fadiga.

1. Introdução

Na ampla área da Engenharia Mecânica, a engrenagem é um dos elementos mais relevantes no contexto do Projeto de Máquinas, por sua função de transmitir rotação, torque e potência entre eixos, por meio do engate de dentes com perfis involutares. A variação nos diâmetros desses elementos pode aumentar a velocidade de rotação e reduzir o torque, manter velocidade e torque constantes, ou ainda diminuir a velocidade de rotação e aumentar o torque (WICKERT; LEWIS, 2022).

A maioria das falhas em engrenagens tem origem em anomalias causadas pelo uso inadequado, incluindo montagem e lubrificação incorretas, sobrecargas ou erros de projeto. Tais falhas concentram-se principalmente nos dentes das engrenagens, podendo ser classificadas como: desgaste nos flancos, fratura por fadiga e deformação plástica. Entre as principais causas dessas anomalias, destacam-se falhas de projeto, fabricação e manutenção (AFFONSO, 2006).

Nesse contexto, Lisle, Shaw e Frazer (2017) apontam que a análise de fadiga por flexão e por contato em engrenagens cilíndricas de dentes retos e helicoidais - como ilustrado na Figura 1 - pode ser conduzida analiticamente com base nas normas ISO 6336-1 (2006) e ANSI/AGMA 2101-D04 (2016). Já para análises numéricas, a simulação computacional por meio do método dos elementos finitos (FEA, do inglês Finite Element Analysis), utilizando softwares como o ANSYS, é amplamente adotada. Em análises estáticas com validação experimental, o uso de extensômetros se destaca, especialmente quando aliado ao FEA linear estático e a cálculos analíticos baseados na equação de Lewis.

Figura 1 - Engrenagens cilíndricas de dentes retos e helicoidais

Ao se utilizarem as normas ISO e AGMA, nota-se a existência de discrepâncias nos resultados, atribuídas principalmente às diferentes considerações geométricas do dente. A norma ISO adota uma parábola base com ponto tangente de um triângulo reto de 30°, enquanto a AGMA utiliza a parábola de Lewis. Além disso, o cordão raiz definido pela ISO é aproximadamente o dobro daquele previsto pela AGMA. A ISO considera apenas a carga tangencial, ao passo que a AGMA inclui também a carga radial. Outra diferença está no fator de concentração de tensão à fadiga: o fator de concentração de tensão na AGMA é cerca de 9% menor que na ISO, tornando-a mais conservadora (LISLE; SHAW; FRAZER, 2017).

Publicações recentes, como as da revista Gear Technology, indicam que a norma ANSI/AGMA 2101-D04 (2016) oferece uma aplicação mais prática e direta, especialmente útil em análises preliminares e ambientes industriais com restrições técnicas, sendo menos

dependente de ferramentas computacionais avançadas. Em contrapartida, a norma ISO 6336 (2006) adota uma abordagem mais robusta, incorporando múltiplos fatores de correção, o que a torna mais complexa e conservadora (KISSLING, 2022; RINALDO, 2018).

No estudo de Wen, Du e Zhai (2018), verificou-se que a ISO apresenta melhor desempenho na análise de engrenagens helicoidais. Contudo, uma de suas limitações é considerar apenas a carga tangencial, desconsiderando componentes adicionais que afetam a distribuição de tensões. Já a AGMA, além de ser mais prática, se destaca por adotar valores mais realistas. O estudo também chama atenção para o cálculo do cordão da raiz do dente, definido como o produto do módulo por uma constante de 0,38 — valor que a literatura geralmente aponta como inferior a 0,3. Os autores constataram ainda que o aumento do número de dentes ou do módulo reduz a tensão na raiz do dente, pois está diretamente relacionado ao aumento da espessura do dente.

Complementando essa visão conservadora da ISO, Ocrue et al. (2015) confirmam que a ISO é mais conservadora e complexa quando comparada à AGMA. Já Geren e Uzay (2016) enfatizam que a fratura no cordão raiz é uma das principais causas de falha em engrenagens industriais, recomendando a aplicação das normas ISO 6336 ou AGMA para análises mais precisas.

Para Pedrero et al. (2024), o estudo desenvolvido para analisar a tensão de flexão real em dentes de engrenagens cilíndricas externas, considerando o compartilhamento de carga entre dentes adjacentes devido às deflexões e deformações locais de contato, apresentou resultados que concordam bem com simulações por elementos finitos. O método proposto mostrou-se eficaz tanto para razões de contato efetiva menores quanto maiores que 2. Embora os métodos tradicionais ISO e AGMA sejam confiáveis, especialmente em condições de contato com um único par de dentes, eles se tornam excessivamente conservadores em situações com múltiplos pares em contato, pois não consideram o efeito do compartilhamento de carga. Para superar essa limitação, foram introduzidos novos coeficientes de compartilhamento que ajustam os fatores de forma ISO e AGMA, mantendo suas definições e métodos de cálculo originais.

Importante destacar que, apesar da existência da versão 2019 da norma ISO 6336, a maior parte dos estudos analisados neste trabalho utiliza a versão de 2006, devido à indisponibilidade da versão atualizada durante o levantamento bibliográfico.

Neste documento, opta-se por detalhar a aplicação da norma ANSI/AGMA 2101-D04 (2016) para análise analítica da resistência à flexão e ao contato em engrenagens cilíndricas de dentes retos e helicoidais. Em seguida, será apresentado um estudo de caso com modelagem da engrenagem no software Solid Edge, que possibilita a execução de cálculos baseados na ISO 6336. Essa integração permite comparar criticamente os resultados obtidos pelas duas abordagens.

Com relação ao tratamento térmico, o estudo de Wei et al. (2019) analisou engrenagens submetidas à cementação em turbinas eólicas. A análise de tensão de contato no flanco do dente, realizada por FEA com o software ABAQUS, mostrou que a região crítica coincide com o diâmetro primitivo. O tratamento aumentou significativamente a resistência ao crateramento. A espessura da camada cementada foi de 2,2 mm, com dureza superficial de 620 HB, reduzindo-se para 550 HB a 1,5 mm e para 400 HB a 2,2 mm. A fratura normalmente inicia-se na profundidade de 1,5 mm, especialmente após 10^7 ciclos de carga.

Tratamentos térmicos, como cementação, nitretação e têmpera por indução, influenciam diretamente o desempenho das engrenagens. A cementação é eficaz no aumento da resistência ao crateramento; a nitretação, por sua vez, é vantajosa quando há necessidade de alta precisão dimensional; e a têmpera por indução é recomendada para engrenagens de médio porte, exigindo controle rigoroso do processo para evitar distorções (KRATZER et al., 2021).

A escolha do tratamento térmico impacta diretamente os parâmetros utilizados nos cálculos normativos, como dureza e resistência à fadiga, sendo essencial para a integração entre normas, simulação e conhecimento metalúrgico no dimensionamento de engrenagens.

Simulações por FEA, como no ANSYS, demonstram que modelar três dentes é suficiente para boa representação do comportamento mecânico. Porém, essas simulações assumem condições ideais, enquanto normas como AGMA e ISO incorporam fatores empíricos, oferecendo maior realismo. Assim, a modelagem analítica baseada na AGMA é mais representativa de condições reais e mais acessível para projetos industriais (LISLE; SHAW; FRAZER, 2017).

Além disso, a análise analítica pode servir como referência para calibrar parâmetros em simulações, como malhas e fatores de fadiga. A limitação do tempo de modelagem no

ANSYS pode ser contornada com softwares como o Solid Edge, amplamente utilizado para representar engrenagens com precisão (PATIL; KUMAR, 2016; GOANTA; DUMITRACHE, 2017; PU et al., 2019).

No trabalho de Ahmed, Keng e Ghee (2020), destaca-se que as análises analíticas clássicas, como os métodos de Lewis e AGMA, desempenham um papel importante no processo de modelagem. Embora simplificadas, essas abordagens permitem estimativas iniciais de tensões e rigidez, servindo como base para ajustes e calibração de modelos numéricos mais complexos de FEA. Dessa forma, contribuem para uma análise computacional mais precisa e realista do comportamento estrutural de um sistema.

No estudo de Hwang et al. (2013), comprova-se que uma boa representação pode ser obtida modelando apenas três dentes da engrenagem. Além disso, se considera um par de engrenagens, onde o ângulo de 0° corresponde ao início do engrenamento, observa-se que as tensões de contato ocorrem entre $2,7^\circ$ e $27,4^\circ$ de rotação. Conclui-se, portanto, que a 15° de rotação ocorre o maior contato que é no diâmetro primitivo. Também, foi demonstrado que, entre a coroa e o pinhão, o pinhão é a engrenagem que sofre as maiores tensões de contato.

No trabalho de Marques, Martins e Seabra (2017), é realizado um estudo sobre o comportamento da distribuição de carga ao longo da face do dente de uma engrenagem. Para tal, são analisadas engrenagens cilíndricas de dentes retos e de dentes helicoidais, usando as normas ISO 6336 (2006) e ANSI/AGMA 2101-D04 (2016), testes empíricos usando extensômetro e programas de FEA. Um dos resultados desse trabalho foi a comprovação de que ambas as engrenagens, de dente reto e helicoidal, possuem a mesma rigidez no engrenamento, mas, afirmam que os dentes helicoidais possuem um engrenamento com variação mais gradual, o que conseqüentemente faz com que sejam mais suaves do que um de dentes retos. Além disso, nesse estudo também comprovou-se que um dente quando possui alívio (remoção de material), no adendo do dente da engrenagem, produz um engrenamento ainda mais suave.

No trabalho de Wen, Du e Zhai (2018), é analisado o cordão raiz do dente de uma engrenagem cilíndrica reta, usando as normas: ISO 6336-3 (2006), ANSI/AGMA 2101-D04 (2016), extensômetro e programas de FEA. Nesse trabalho, destaca-se a facilidade e rapidez de análise do cordão raiz de um dente de engrenagem usando ferramentas de FEA, já que pode ser atualizada constantemente a geometria do elemento em estudo, sem nenhum custo de

insumo ou processo de fabricação, mas deve ser levado em conta o tempo de processamento na FEA.

No caso de análise por meio de testes experimentais, além de destacar o uso do extensômetro, apontam o método fotoelástico como uma boa técnica que pode auxiliar na corroboração ou comprovação da eficiência de modelos analíticos e/ou de simulação (WEN; DU; ZHAI, 2018). Por outro lado, os autores apontam um ponto negativo no estudo de uma engrenagem quando usados testes experimentais ou de FEA, o custo envolvido em softwares de simulação, tempo de processadores de computadores e insumos para testes experimentais. Além disso, o tempo de análise normalmente é maior nestas duas formas de estudo do que a análise analítica. Também nos testes experimentais um ponto negativo é que para poder analisar a engrenagem ela deve ser ampliada, na sua reprodução, para poder coletar dados confiáveis, principalmente do cordão raiz do dente.

Zhan, Fard e Jazar (2015) enfatizam que, para a realização de testes experimentais com extensômetros, é necessário o escalonamento do tamanho da engrenagem, de forma a permitir a instalação adequada dos sensores e a obtenção de dados confiáveis. No contexto da FEA, recomenda-se a modelagem de apenas três dentes da engrenagem, o que permite alcançar resultados com boa precisão, reduzindo significativamente o tempo de processamento computacional. Quanto aos modelos analíticos, destacam a norma ANSI/AGMA 2101-D04 (2016), especialmente no que se refere à análise da tensão de contato. O estudo também demonstrou que a aplicação de alívio na ponta do adendo do dente pode reduzir a tensão de contato. No entanto, ressalta-se que, se esse alívio não for dimensionado corretamente — podendo ser excessivo —, há o risco de aumento da tensão de flexão no cordão raiz, o que pode comprometer a vida útil da engrenagem.

Nesse contexto, Palmer e Fish (2012) destacam a relevância das modificações geométricas nos dentes das engrenagens, especialmente o alívio no topo dos flancos. Estudos demonstram que o alívio, quando corretamente dimensionado, contribui significativamente para a redução do erro de transmissão e do ruído gerado durante o engrenamento, além de minimizar as tensões superficiais concentradas. Os autores reforçam que o projeto do alívio deve considerar as condições de carga e o tipo de engrenagem, já que configurações inadequadas podem comprometer a distribuição de carga e a durabilidade do sistema.

No trabalho de Wen, Du e Zhai (2019), analisou-se o efeito da tensão de contato em dentes de engrenagens quando aplicado um alívio na ponta do adendo — uma espécie de chanfro no topo do dente. Para essa investigação, foi empregado FEA, ensaios experimentais com uso de extensômetros e cálculos analíticos baseados nas normas ISO 6336 (2006) e ANSI/AGMA 2101-D04 (2016). Os autores destacam que uma das principais desvantagens da aplicação da FEA é o alto custo computacional e o longo tempo de processamento, especialmente quando se busca uma representação refinada da malha nas regiões críticas da engrenagem, como o cordão raiz e o flanco de contato. Em relação aos testes experimentais, observou-se um custo elevado devido aos insumos e materiais utilizados na preparação das amostras, além da limitação de não se conseguir reproduzir a engrenagem em sua escala real. Diante desses desafios, os autores recomendam o uso de métodos analíticos baseados nas normas ISO ou AGMA como alternativa viável e eficiente para análises preliminares antes de uma simulação computacional, principalmente em contextos industriais com restrições orçamentárias ou de tempo.

No trabalho de Maper, Karuppanan e Patil (2019) também realizam-se estudos na inclusão de alívio na ponta do adendo. Nos testes realizados por esses pesquisadores considera-se a criação de duas formas de remoção da ponta do adendo: i) criar um chanfro na ponta do adendo, ou seja, uma remoção linear de alívio, e ii) a criação de uma remoção convexa na ponta do adendo. Para seus estudos foram usadas a norma ANSI/AGMA 2101-D04 (2016) e a FEA com o software ANSYS, modelando apenas 3 dentes da engrenagem. Um dos principais resultados constatados foi que para cargas relativamente elevadas, o dente com alívio apresenta um engrenamento mais suave quando comparado a um dente sem nenhum tipo de alívio na ponta do adendo. Ambas remoções (linear e parabólica) diminuem, aproximadamente, em 4,5% a tensão de contato e 2% a tensão à flexão.

No que se refere ao desgaste por micro crateramento, Olson et al. (2023), analisam os métodos A e B propostos na norma ISO/TS 6336-22 (2018), destacando a importância de considerar toda a zona de contato entre os dentes. Os autores demonstram que a precisão na previsão do micro crateramento está diretamente relacionada à representação realista da distribuição de carga e da espessura do filme lubrificante ao longo da linha de ação. Métodos simplificados, como o Método B, podem não capturar adequadamente o risco de falha em determinadas aplicações, especialmente sob condições críticas de operação, como altas velocidades ou cargas variáveis.

Por fim, os principais modos de falha em engrenagens estão relacionados, predominantemente, à deformação e fratura na região do cordão raiz e ao desgaste por micro crateramento na superfície de contato dos dentes. Essas falhas são consideradas as mais críticas e recorrentes, o que justifica o foco da maioria dos estudos sobre engrenagens nessas regiões específicas. Para a mitigação da tensão no cordão raiz, uma abordagem prática consiste no aumento do número de dentes da engrenagem. Já a redução da tensão de contato está associada à garantia de qualidade no processo de fabricação, assegurando uniformidade no passo, na forma geométrica dos dentes e no acabamento superficial (ZHAN; FARD; JAZAR, 2015).

2. Fundamentação Teórica

Este capítulo detalha os métodos de cálculo para a classificação da resistência ao crateramento - *pitting* (desgaste superficial) e da resistência à flexão de dentes de engrenagens cilíndricas de dentes retos e helicoidais, operando em eixos paralelos. As fórmulas fundamentais avaliam a capacidade do dente sob a influência dos principais fatores que afetam o contato no flanco e a fratura no cordão raiz.

Para o desenvolvimento deste estudo, a norma principal de referência é a ANSI/AGMA 2101-D04 (versão métrica), complementada pela folha de informações AGMA 908-B89, que fornece os procedimentos matemáticos específicos para a determinação dos fatores geométricos Z_I e Y_J .

2.1. Resistência à Flexão

A resistência à flexão em engrenagens é um fenômeno de fadiga relacionado à resistência ao aparecimento de fissuras e posterior fratura na região do cordão raiz do dente. Diferente da tensão de contato, a tensão de flexão é diretamente proporcional à carga aplicada no dente

2.1.1. Equação Fundamental da Tensão à Flexão (σ_F)

A tensão de flexão AGMA deve ser calculada utilizando a Equação 1 da norma 2101-D04.

$$\sigma_F = \frac{F_t \cdot K_O \cdot K_V \cdot K_S \cdot K_H \cdot K_B}{b \cdot m_n \cdot Y_J} \quad (1)$$

Onde:

σ_F : tensão de flexão (N/mm²);
 F_t : carga tangencial transmitida (N);
 K_O : fator de sobrecarga;
 K_V : fator dinâmico;
 K_S : fator de tamanho;
 K_H : fator de distribuição de carga;
 K_B : fator de espessura da borda (aro);
 b : largura da face da engrenagem mais estreita (mm);
 m_n : módulo métrico normal usado para dente reto, mm ;
 Y_J : fator geométrico para resistência à flexão.

Nota técnica: O fator geométrico avalia o formato do dente, a posição da carga mais crítica e a concentração de tensão no cordão raiz, devendo ser determinado conforme norma AGMA 908-B89. Esse fator avalia tanto o componente tangencial como radial, (inclui o fator de concentração de tensão a fadiga no cordão raiz).

O módulo para engrenagem reta é normal m_n , já para engrenagem helicoidal é transversal m_t .

$$\text{Para engrenagem de dente helicoidal } m_t = \frac{m_n}{\cos \beta} = \frac{p_x \cdot \tan \beta}{\pi};$$

Onde:

p_x : passo axial, mm;

β : ângulo helicoidal do dente.

2.2. Resistência ao Contato (Crateramento)

A resistência ao contato, também conhecida como resistência ao crateramento (pitting), avalia a capacidade da superfície do flanco do dente de suportar falhas por fadiga superficial. Diferente da flexão, a tensão de contato é uma função das tensões compressivas de Hertz entre dois cilindros e é proporcional à raiz quadrada da carga aplicada.

2.2.1. Tensão de contato AGMA (σ_H)

Para determinar o número de tensão de contato AGMA, deve ser utilizada a Equação 2 da norma 2101-D04.

$$\sigma_H = Z_E \sqrt{\frac{F_t \cdot K_O \cdot K_V \cdot K_S \cdot K_H \cdot Z_R}{D_P \cdot b \cdot Z_I}} \quad (2)$$

Onde:

σ_H : tensão de contato (N/mm²);

Z_E : coeficiente de elasticidade ([N/mm²]^{0,5}), que considera as propriedades dos materiais (módulo de elasticidade e razão de Poisson) do pinhão e da engrenagem;

F_t : carga tangencial (N);

K_O : fator de sobrecarga;

K_V : fator dinâmico;

K_S : fator de tamanho;

K_H : fator de distribuição de carga;

Z_R : fator de condição de superfície para resistência ao crateramento;

D_P : diâmetro primitivo da engrenagem (mm);

b : largura da face da engrenagem mais estreita (mm);

Z_I : fator geométrico para resistência ao crateramento.

Nota técnica: O fator geométrico Z_I avalia os raios de curvatura dos perfis dos dentes em contato e o compartilhamento de carga. Para garantir a precisão do projeto, a norma 2101-D04 recomenda que seja determinado analiticamente seguindo os procedimentos da AGMA 908-B89, que levam em conta se o ponto de cálculo é o diâmetro médio (para helicoidais convencionais) ou o ponto mais baixo de contato de dente único (LPSTC) para engrenagens de dentes retos.

A largura da face b em uma engrenagem cilíndrica de dentes retos pode ser estimada como um múltiplo do módulo, adotando-se um fator que varia tipicamente entre 6 e 16, conforme as condições operacionais e as diretrizes de projeto do sistema. Como referência, uma estimativa inicial, uma abordagem mais conservadora utiliza $b = 12 \times m_n$ ou $b = 10 \times m_n$, enquanto uma estimativa menos conservadora considera $b = 8 \times m_n$, conforme sugerido por Budynas e Nisbett (2016); Mott, Vavrek e Wang (2017).

A Tabela 1 apresenta valores recomendados de módulo, os quais servem como base para a seleção adequada durante o dimensionamento preliminar de engrenagens. Adicionalmente, a norma AGMA estabelece uma faixa típica de aplicação para o módulo normal (m_n), compreendida entre 1,25 mm e 50 mm ($1,25 \leq m_n \leq 50$).

Tabela 1 - Escolha de módulo

	Módulo																		
primeira escolha	0,5	0,8	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	32	40	50
segunda escolha	1,125	1,375	1,75	2,25	2,75	3,5	4,5	5,5	7	9	11	14	18	22	25	28	36	45	

2.3. Variáveis comuns tanto para tensão à flexão e ao contato, AGMA

Diversos fatores de modificação de carga são aplicados simultaneamente em ambas as equações fundamentais da AGMA para considerar as incertezas e condições operacionais que elevam a tensão real nos dentes

2.3.1. Carga Tangencial Transmitida (F_t)

A carga tangencial representa o esforço transmitido pela engrenagem pinhão para a coroa e deve ser calculada com base na potência e velocidade de operação. A Equação 3 define:

$$F_t = \frac{P}{V} = \frac{1000 \cdot T}{r_p} = \frac{6 \cdot 10^4 \cdot P}{\pi \cdot D_p \cdot \omega} \quad (3)$$

Onde

F_t : carga tangencial transmitida (N);

P : potência transmitida (W);

T : torque transmitido (N-m);

r_p : raio primitivo da engrenagem (mm);

ω : rotação do pinhão (rpm);

D_p : diâmetro primitivo da engrenagem (mm);

$$D_p = m \cdot z_1$$

m : módulo (mm);

z_1 : número de dentes do pinhão;

V : velocidade linear (m/s);

$$V = \frac{\pi \cdot \omega \cdot D_p}{60000}$$

Além disso, segundo Mott, Vavrek e Wang (2017), o número mínimo de dentes recomendado para um pinhão é 13, a fim de evitar problemas como interferência e contato inadequado entre os dentes. Para um pinhão com 13 dentes, a coroa correspondente deve ter 16 dentes para que não ocorra interferência. Quando o pinhão possui 17 dentes, o número máximo de dentes admissível para a coroa é 1309. A partir de 18 dentes no pinhão, não há

mais limitações quanto ao número de dentes da coroa, pois o risco de interferência é eliminado. Esses limites são ilustrados na Tabela 2, que apresenta a relação entre o número de dentes do pinhão e a quantidade máxima de dentes da coroa para evitar interferência.

Tabela 2 - Relação de dentes para engrenagens com ângulo de pressão 20°

involuta, ângulo de pressão 20° com profundidade total	
Número de dentes no pinhão	Número de dentes na coroa
18	ilimitado
17	1309
16	101
15	45
14	25
13	16
menos de 13	interferência

Quando a carga transmitida não é uniforme, não se deve considerar apenas o pico de carga e seu número previsto de ciclos, também deve ser considerada as cargas intermediárias e seu número de ciclos. Nesses casos, o efeito de fadiga cumulativa do ciclo é considerado na classificação do conjunto de engrenagens. Um método para calcular o efeito das cargas sob essas condições é dado na ISO 6336-6 (2006).

2.3.2. Fator de sobrecarga (K_o)

O fator de sobrecarga é destinado a levar em consideração todas as cargas externas aplicadas à transmissão da engrenagem, além da carga tangencial, F_t , para uma determinada aplicação, e.g., a existência de choques (impactos) provenientes do torque de acionamento. O fator de sobrecarga só pode ser estabelecido pelo engenheiro projetista, após uma considerável experiência.

Quando o fator de sobrecarga é igual a 1, não há acréscimo aplicado à carga nominal no dimensionamento. Nessa condição, o sistema é capaz de suportar picos momentâneos de até 200% da carga nominal, ou seja, o dobro da carga, desde que ocorram em situações com menos de 04 partidas em um período de 08 horas. Além disso, esses picos não devem ultrapassar a duração de um segundo. Caso haja sobrecargas momentâneas mais intensas ou mais frequentes, deve-se considerar um fator de sobrecarga superior a 1 no projeto.

Ao determinar o fator de sobrecarga, deve-se considerar o fato de que muitos motores de acionamento e máquinas acionadas, individualmente ou em combinação, desenvolvem torques de pico momentâneos sensivelmente maiores do que aquele determinado pela classificação nominal do motor primário ou da máquina acionada. Existem muitas fontes possíveis de sobrecarga que devem ser consideradas. Alguns deles são: vibrações do sistema, torques de partida, velocidades excessivas, variações na operação do sistema e alterações nas condições de carga do processo.

Para determinar o fator de sobrecarga, num cenário que não há experiência a campo do projetista, pode ser usada como referência a Tabela 3 recomendadas por Mott, Vavrek e Wang (2017).

Tabela 3 - Fator de sobrecarga sugerida

Fonte de alimentação	Uniforme	Choque leve	Choque moderado	Choque pesado
Uniforme	1,00	1,25	1,50	1,75
Choque leve	1,20	1,40	1,75	2,25
Choque moderado	1,30	1,70	2,00	2,75

Para encontrar o fator de sobrecarga da Tabela 3, devem ser cruzados os valores das colunas: tipo de máquina acionada, com a linha de fonte de alimentação. Esses valores podem ser obtidos dos quadros 1 e 2.

Quadro 1 - Condição para máquina acionada

Máquina acionada	
Uniforme	Geradores contínuos, rebobinadores de papel e filme, mecanismo de computador.
Choque leve	Bombas e ventiladores centrífugos de baixa velocidade, misturadores, transportadores sob carregamento uniforme, bombas de deslocamento positivo, processamento de tiras metálicas.
Choque moderado	Bomba centrífuga de alta velocidade, bomba e compressor alternativo, transportador de carga pesada, betoneira, máquina têxtil, moedor de carne, serras, elevadores de caçamba, escada rolante, elevador de carga, guincho, enrolador de cabo, fresadora.
Choque pesado	Triturador de rocha, acionadores de prensas, perfuradoras, máquinas puncionadeiras, pulverizador, moinho, moinhos martelo, peneira vibratória, tambor rotativo, viradores de vagão, transportador de tora, guilhotina, grua e guindaste, alimentadores alternativos, escavadeiras, compactadores, extrusoras de plástico.

Quadro 2 - Condição para fonte de alimentação

Fonte de alimentação	
Uniforme	Motor elétrico, turbina a gás com velocidade constante.
Choque leve	Turbina hidráulica, impulsor de velocidade variável.

2.3.3. Fator dinâmico (K_v)

O fator dinâmico, K_v , é responsável pelas cargas dos dentes da engrenagem geradas internamente, que são induzidas pela ação do engrenamento não conjugadas totalmente (não harmonizadas). Mesmo que o torque e a rotação de entrada sejam constantes, pode haver uma vibração significativa das massas das engrenagens e, portanto, haverá forças dinâmicas nos dentes. Essas forças resultam das acelerações relativas entre as engrenagens, pois elas vibram em resposta a uma excitação conhecida como "erro de transmissão". Idealmente, um conjunto de engrenagens teria uma taxa uniforme entre a rotação de entrada e saída. O "erro de transmissão" é definido como o desvio do movimento angular relativo uniforme do par de engrenagens, e é influenciado por todos os desvios existentes da forma geométrica do dente da engrenagem em relação ao espaçamento ideal. O "erro de transmissão" pode ser influenciado por:

- Variações na fabricação da engrenagem, no espaçamento entre dentes (passo), perfil da involuta (tolerância geométrica), e afastamentos (tolerância dimensional).
- Variação de rigidez nos dentes da engrenagem à medida que os dentes passam pelo engrenamento.
- Deflexões elásticas do eixo que fogem de uma carga projetada.
- Desbalanceamento dinâmico das engrenagens e/ou eixos.
- Desgaste excessivo, não projetado, e deformação de deslocamento do perfil do dente da engrenagem acima do projetado.
- Desalinhamento do eixo influenciado pelas cargas e deformações térmicas das engrenagens, dos eixos, mancais, variações de fabricação, ou simplesmente erro de montagem.
- Excitação induzida por fricção entre dentes.

A Figura 6 mostra os fatores dinâmicos que podem ser utilizados na ausência de conhecimento específico das cargas dinâmicas. Devido à natureza aproximada das curvas empíricas e à falta de valores de tolerância medidos no estágio de projeto, as curvas de fator dinâmico devem ser selecionadas com base na experiência dos processos de fabricação e das considerações operacionais de projeto.

Segundo Mott, Vavrek e Wang (2017), por meio de uma medição tangencial no diâmetro primitivo dos dentes da engrenagem, é possível obter informações sobre a qualidade do perfil dos dentes. Com base no número de medições realizadas utilizando um engrenômetro, pode-se estimar o nível de precisão da engrenagem, expresso pelo número de nível de precisão (A_v):

- Para 3 medições bem-sucedidas, considera-se um A_v entre 12 e 10, caracterizando uma baixa precisão.
- Para 5 medições, o A_v entre 9 e 6, sendo classificado como de precisão média.
- Para 9 medições bem-sucedidas, o A_v situa-se entre 5 e 2, correspondendo a uma alta precisão.
- Valores de A_v inferiores a 2 indicam uma engrenagem de altíssima precisão.

Para maiores detalhes da escolha de $A_v = 6$ a $A_v = 12$ consultar a norma ANSI/AGMA 2101-D04 (2016).

As curvas da Figura 2 cruzadas com a velocidade no ponto primitivo da engrenagem servem para encontrar o fator dinâmico. Segundo Mott, Vavrek e Wang (2017), sabendo o número de nível de precisão (A_v), podem ser usadas as equações 4, 5 e 6 para encontrar também o fator dinâmico.

$$K_v = \left[\frac{c}{c + \sqrt{v}} \right]^{-B} \quad (4)$$

$$B = 0,25(A_v - 5)^{2/3} \quad (5)$$

$$C = 3,5637 + 3,9914(1,0 - B) \quad (6)$$

Quando a engrenagem é fabricada usando controles de processo que fornecem precisões nos dentes, ou seja, engrenagens muito precisas, ou quando as técnicas de fabricação e de projeto garantem um baixo “erro de transmissão”, podem ser considerados valores de K_v de 1.02 a 1.11, essa escolha depende da experiência do projetista. Para usar esses valores, a engrenagem deve ser mantida em alinhamento preciso e lubrificada adequadamente, para que sua precisão seja mantida ao longo da sua operação.

Mott, Vavrek e Wang (2017), apresenta alguns equipamentos na Tabela 4, que auxilia na rápida seleção do número de nível de precisão, A_v , segundo a aplicação de operação do conjunto de engrenagens.

Tabela 4 - Aplicação para encontrar o número de nível de precisão

Aplicação	A_v	Aplicação	A_v
Acionador do tambor do misturador de cimento	A11	Furadeira de baixa potência	A9
Forno de cimento	A11	Máquina têtil	A8
Colheitadeira/Selecionador de milho	A10	Máquina de lavar roupas	A8
Guindaste/ Bomba centrífuga	A10	Prensa de impressão	A7
Prensa de esmagamento	A10	Mecanismo de computador	A6
Esteira de mineração	A10	Transmissão de automóveis	A6
Serra industrial	A10	Acionador de antena de radar	A5
Máquina de fabricação de papel	A9	Acionador de propulsor marítimo	A5
Mecanismos do medidor de gás	A9	Acionador de motor de avião	A4
Fresadora	A9	Giroscópio	A2

As curvas podem ser extrapoladas além dos pontos finais mostrados na Figura 6, com base na experiência e na consideração cuidadosa dos fatores que influenciam a carga dinâmica.

Se uma frequência específica da excitação do “erro de transmissão” estiver próxima da frequência natural do sistema de massa-mola da engrenagem, ou algum múltiplo da frequência natural, como 2 ou 3, uma vibração ressonante poderá causar forças dinâmicas elevadas nos dentes devido a grandes deslocamentos relativos das massas da engrenagem. O fator dinâmico, K_v , não leva em consideração a ressonância do par de engrenagens, e a operação nesse regime deve ser evitada.

Além disso, devido à alta resistência à flexão dos eixos das engrenagens, as frequências naturais de vibração lateral dos eixos geralmente são muito mais altas que as velocidades de operação. Para engrenagens de alta velocidade, no entanto, recomenda-se que as velocidades críticas do eixo sejam analisadas para garantir que elas sejam bem removidas da faixa de velocidade operacional. O fator dinâmico, K_v , não considera as cargas dinâmicas dos dentes devido a este modo de vibração.

2.3.4. Fator de tamanho (K_s)

O fator de tamanho refere-se à não uniformidade das propriedades do material e depende principalmente de:

- Tamanho do dente;
- Diâmetro das engrenagens;
- Proporção entre tamanho do dente e o diâmetro da peça;
- Largura da face;
- Área do padrão de tensão;
- Relação entre a profundidade da camada de superfície do flanco e o tamanho do dente;
- Temperabilidade, dureza e tratamento térmico do material.

O fator de tamanho (k_s) pode ser considerado igual a 1,0 para a maioria das engrenagens, desde que haja uma escolha adequada do material (aço) em função do tamanho da peça e, bem como um tratamento térmico e processo de endurecimento apropriado.

Segundo Budynas e Nisbett (2016), o fator de tamanho k_s , tanto para dente reto como helicoidal, pode ser calculado como recíproco do fator de tamanho de Marin (k_b) e utilizado na equação de Lewis. A seleção da equação depende da largura da face da engrenagem (b), sendo sempre utilizado o módulo métrico normal (m):

Se a largura da face for de 2,79 a 51 mm, utiliza-se a equação (7).

$$K_S = \frac{1}{1,1833(b \cdot m_n \cdot \sqrt{V})^{-0,0535}} \quad (7)$$

Se a largura da face for de 52 a 254 mm, aplica-se a Equação (8)

$$K_S = \frac{1}{1,4098(b \cdot m_n \cdot \sqrt{V})^{-0,0785}} \quad (8)$$

Além disso, para encontrar a constante Y , que é o fator de forma de Lewis, devem ser utilizados os valores na Tabela 5 para engrenagens de aço com ângulo de pressão de 20° e perfil de dente de profundidade completa.

Tabela 5 - Valores do fator de forma Y de Lewis para ângulo de pressão 20°

Número de dentes	Fator Y	Número de dentes	Fator Y
12	0,245	28	0,353
13	0,261	30	0,359
14	0,277	34	0,371
15	0,290	38	0,384
16	0,296	43	0,397
17	0,303	50	0,409
18	0,309	60	0,422
19	0,314	75	0,435
20	0,322	100	0,447
21	0,328	150	0,460
22	0,331	300	0,472
24	0,337	400	0,480
26	0,346	Cremalheira	0,485

Por outro lado, Mott, Vavrek e Wang (2017) consideram que para uma estimativa de fator de tamanho, pode ser usado como referência o módulo métrico normal (m), conforme apresentado na Tabela 6, ou seja, quanto maior o módulo aumenta o fator de tamanho.

Tabela 6 - Fator de tamanho segundo o módulo

Módulo	K_s	Módulo	K_s
≤ 5	1,00	12	1,25
6	1,05	20	1,40
8	1,15	> 20	1,50

2.3.5. Fator de distribuição de carga (K_H)

O fator de distribuição de carga, modifica a classificação das equações de tensão AGMA para refletir a distribuição não uniforme da carga ao longo da linha de contato (flanco no diâmetro primitivo). A quantidade de não uniformidade da distribuição de carga causada depende das seguintes influências:

- Variação no processo de fabricação das engrenagens;
- Alinhamento, geometria de perfil, espaçamento e desvios nas engrenagens;
- Coroamento no dente e/ou alívio no flanco do adendo;
- Variações de montagem das engrenagens;

- Alinhamento dos eixos, na rotação do diâmetro primitivo da engrenagem, influenciados pela folga de precisão de concentricidade dos mancais;
- Deflexões devido a cargas aplicadas;
- Distorções devido a efeitos centrífugos;
- Expansão térmica e distorção das engrenagens devido a gradientes de temperatura.

O fator de distribuição de carga da face do dente é responsável pela distribuição não uniforme da força ao longo do flanco. A magnitude do fator de distribuição da carga da face é definida como a intensidade do pico de carga dividida pela intensidade média da carga em toda a largura da face.

Quando a engrenagem está em balanço, deve-se considerar a deflexão do eixo e as folgas dos mancais. No entanto, em sistemas que a engrenagem não está em balanço, o eixo e mancais devem estar rígidos o suficiente para suportar os momentos de flexão causados pelas forças do engrenamento. Além disso, deve-se seguir as folgas recomendadas pelos fabricantes de mancais, já que as folgas excessivas afetam o contato da engrenagem tão igual como uma montagem errada das engrenagens. Por outro lado, a engrenagem com um deslocamento mais próximo a um dos mancais pode também agravar a deflexão não desejada, e esse efeito é tratado pelo fator de carga de deflexão, K_{Hpm} .

Para projetos de engrenagens relativamente rígidos com engrenagens montadas entre rolamentos (engrenagem não suspensa) e relativamente livres de fatores externos que causem deflexões não projetadas, a Equação 9 pode ser usado:

$$K_H = 1,0 + K_{Hmc} \left(K_{Hpf} \cdot K_{Hpm} + K_{Hma} \cdot K_{He} \right) \quad (9)$$

Onde:

K_{Hmc} : fator de formato da face do dente;

K_{Hpf} : fator de proporção do pinhão;

K_{Hpm} : fator de carga de deflexão;

K_{Hma} : fator de alinhamento de engrenamento;

K_{He} : fator de ajuste de engrenamento.

O fator de formato da face do dente, K_{Hmc} , modifica a intensidade de carga máxima quando é aplicado coroamento ou alívio na ponta do adendo. A norma AGMA, considera apenas o impacto do coroamento, para o cálculo de alívio na ponta do adendo podem ser

consultadas pesquisas específicas sobre esse assunto (MAPER; KARUPPANAN; PATIL, 2019; WEN; DU; ZHAI, 2019; ZHAN; FARD; JAZAR, 2015).

Para entender o formato de uma engrenagem com coroamento no dente e assumir o valores para K_{Hmc} , deve ser considerada a Figura 3.

Figura 3 Coroamento e valores para o fator de formato da face do dente

$$K_{Hmc} = 1 \quad \text{para dente sem coroamento}$$

$$K_{Hmc} = 0,8 \quad \text{para dente coroadado ou com correção na ponta do adendo}$$

O dente coroadado pode ajudar a concentrar a carga em direção do centro do flanco do dente, mitigando ruído e vibração. Mas a coroação excessiva pode aumentar a tensão por contato numa região pontual e ocasionar falhas que afetam a vida útil remanescente do sistema.

O fator de proporção do pinhão, K_{Hpf} , responde à deflexões no dente devido à carga. Essa deflexão é normalmente mais elevada para grandes larguras na face do dente. O K_{Hpf} pode ser encontrado com a relação da largura da face, b , e o diâmetro primitivo, D_p , apresentada a seguir.

$$\Leftrightarrow b \leq 25mm \Rightarrow K_{Hpf} = \frac{b}{10 \cdot D_p} - 0,025$$

$$\Leftrightarrow 25 < b \leq 432mm \Rightarrow K_{Hpf} = \frac{b}{10 \cdot D_p} - 0,0375 + 0,000492 \cdot b$$

$$\Leftrightarrow 432 < b \leq 1020mm \Rightarrow K_{Hpf} = \frac{b}{10 \cdot D_p} - 0,1109 + 0,000815 \cdot b - 0,000000353 \cdot b^2$$

Para valores de $\frac{b}{10 \cdot D_p}$ inferiores a 0,05, assumo o K_{Hpf} igual a 0,05.

Figura 4 - Curvas para encontrar o fator de proporção do pinhão

Também, pode ser encontrado o K_{Hpf} considerando as curvas da Figura 4, para tal deve ser cruzado o valor da largura da face, b , com a relação $\frac{b}{D_p}$.

O fator de carga de flexão K_{Hpm} altera o K_{Hpf} , com base na localização do pinhão ao longo do eixo de transmissão, especificamente a posição da engrenagem entre os dois mancais de apoio, conforme representado na Figura 5.

Figura 5 Posição da engrenagem no eixo de transmissão

Dependendo se a posição da engrenagem em relação aos dois mancais de apoio for maior ou menor de 17,5%, pode ser assumido o valor para K_{Hpm} , conforme:

$$\Leftrightarrow \left(\frac{S_1}{S}\right) < 0,175 \Rightarrow K_{Hpm} = 1,0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{S_1}{S}\right) \geq 0,175 \Rightarrow K_{Hpm} = 1,1$$

Onde

S_1 : deslocamento do pinhão; isto é, a distância em relação ao centro do vão dos mancais;

S : vão entre mancais; ou seja, a extensão entre as linhas de centro dos mancais.

O fator de alinhamento de engrenamento, K_{Hma} , considera os desvios de alinhamento devido à flexão da estrutura e tolerâncias de montagem, especificamente no diâmetro primitivo. Segundo a norma AGMA, para encontrar esse valor pode ser encontrado cruzando a largura da face, b , com uma das 4 curvas que estão relacionadas ao nível de precisão e tipo de aplicação da engrenagem, apresentadas na Figura 6.

A norma AGMA não considera que a causa desse desalinhamento seja por deformação elástica. E, outra forma de encontrar o fator de alinhamento é usando a Equação 10. Para atribuir um valor às constantes A , B e C da Equação 10 e encontrar o K_{Hma} , deve-se identificar as características que cada curva representa com base na precisão dos efeitos nas engrenagens e seu conseqüente desalinhamento.

$$K_{Hma} = A + B(b) + C(b)^2 \quad (10)$$

Segundo Mott, Vavrek e Wang (2017), cada curva considera o tipo de montagem dos mancais:

- **Curva 1 - Engrenagens Abertas (*Open gearing*):** Refere-se a sistemas, sem carcaça fechada, onde os eixos são apoiados em mancais montados em elementos estruturais da máquina, resultando em desalinhamentos relativamente grandes.
- **Curva 2 - Unidades de Engrenagens Comerciais Fechadas (*Commercial enclosed gear units*):** Os mancais são montados em carcaças projetadas para maior rigidez, mas com tolerâncias de fabricação relativamente folgadas.
- **Curva 3 - Unidades de Engrenagens de Precisão Fechadas (*Precision enclosed gear units*):** Unidades fabricadas com tolerâncias mais estreitas de usinagem e montagem, resultando em melhor alinhamento dos eixos de rotação
- **Curva 4 - Unidades de Engrenagens de Extra-Precisão Fechadas (*Extra precision enclosed gear units*):** Fabricadas com precisão extrema, representando o menor nível de desalinhamento, exigindo tolerância extremamente apertada de manufatura e montagem.

Os valores a serem considerados nas constantes A, B e C apresentam-se na Figura 7.

Figura 7 - Valores das constantes do fator de alinhamento

Curve		A	B	C
Curve 1	Engrenagem aberta	2.47×10^{-1}	0.657×10^{-3}	-1.186×10^{-7}
Curve 2	Engrenagem fechada industrial/comercial	1.27×10^{-1}	0.622×10^{-3}	-1.69×10^{-7}
Curve 3	Engrenagem fechada de precisão	0.675×10^{-1}	0.504×10^{-3}	-1.44×10^{-7}
Curve 4	Engrenagem fechada de alta precisão	0.380×10^{-1}	0.402×10^{-3}	-1.27×10^{-7}

O fator de ajuste de engrenamento, K_{He} , é usado para modificar o fator de alinhamento de engrenamento K_{Hma} , quando técnicas de fabricação ou montagem melhoram o alinhamento real do engrenamento. Valores sugeridos:

- $K_{He} = 0,8$ se o engrenamento for ajustado durante a montagem (uso de instrumentos de medição);
- $K_{He} = 0,8$ se o engrenamento tiver a compatibilidade melhorada por acabamento superficial fino (giros com uso de abrasivos para ajustar a o flanco do dente e melhorar o contato)
- $K_{He} = 1,0$ em todas as outras situações, ou seja, nenhuma correção.

2.4. Fatores específicos para tensão à flexão AGMA

2.4.1. Fator de espessura de borda (K_B)

O fator K_B , usado para dente reto e helicoidal, ajusta o cálculo da tensão à flexão para engrenagens onde o aro (região abaixo dos dentes) é relativamente fino. Quando a espessura da borda não é suficiente para fornecer suporte total ao cordão raiz do dente, a falha por fadiga pode ocorrer através da borda (aro) da engrenagem, em vez de se iniciar no cordão raiz.

A aplicabilidade deste fator depende da razão de suporte - *Backup Ratio* - (m_B), definida pela Equação 11 como a relação entre a espessura do aro e a altura total do dente.

$$m_B = \frac{t_R}{h_t} \quad (11)$$

Onde

t_R : espessura da borda (aro) abaixo da raiz do dente (mm);

h_t : altura total do dente (mm).

Nota sobre a geometria: Para dentes de profundidade total (*full depth*), a altura total é comumente calculada como $h_t = m_n + (1,25 \cdot m_n)$ (sendo m_n o módulo normal, usado tanto para dente reto como helicoidal).

Figura 8 - Características do fator de borda

O valor do fator K_B é determinado com base no resultado de m_B :

- Se $m_B \geq 1,2$: a borda é considerada rígida o suficiente e o fator é unitário ($K_B = 1,0$).

4. Se $m_B < 1,2$: a borda é considerada fina e o fator K_B deve ser maior que 1,0, aumentando a tensão de flexão calculada. Nestes casos, o valor deve ser obtido usando a equação contida na Figura 8.

4.1.1. Fator Geométrico para Resistência à Flexão (Y_J)

4.1.1.1. Determinação de Y_J para Engrenagens Retas

O fator geométrico Y_J avalia de forma integrada a forma do dente, a posição na qual a carga mais severa é aplicada e o compartilhamento de carga entre dentes adjacentes. Diferente da abordagem clássica do fator geométrico de Lewis, o Y_J da norma AGMA é analiticamente mais robusto, pois incorpora simultaneamente:

- A componente tangencial da carga (responsável pela flexão);
- A componente radial da carga (que gera tensões compressivas na raiz);
- O fator de concentração de tensão no cordão raiz do dente (baseado nos estudos de Dolan e Broghamer).

Para garantir maior precisão no dimensionamento de engrenagens, recomenda-se o uso da norma AGMA 908 - B89, que apresenta tabelas para determinação dos fatores geométricos Y_J , considerando diferentes características geométricas do engrenamento.

O fator de flexão Y_J , obtido a partir dessas tabelas, pode ser determinado para diferentes condições de carga, destacando-se duas principais:

- Carga aplicada na ponta do dente (*loaded at tip*): condição mais severa e conservadora;
- Carga aplicada no ponto mais alto de contato de um único par de dentes (*Loaded at HPSTC- Highest Point of Single Tooth Contact*): condição mais realista.

Para fins didáticos, especialmente em nível de graduação, é recomendável utilizar a condição de carga na ponta do dente, por representar uma situação mais crítica e, portanto, mais segura do ponto de vista de projeto.

Nas tabelas da AGMA 908-B89, combinações com baixo número de dentes frequentemente não apresentam valores de Y_J , sendo indicadas por “U” (*undercut*). Isso ocorre porque, nessas condições, há interferência geométrica e redução significativa da resistência do dente, tornando o modelo da norma inadequado para essas situações.

Na prática, a aplicação das tabelas da AGMA 908-B89 leva a uma recomendação implícita de utilização de engrenagens com número de dentes a partir de aproximadamente 21 dentes, especialmente para geometrias padrão (ângulo de pressão de 20° e sem correção de perfil), de modo a evitar interferência (*undercut*) e garantir a validade dos fatores geométricos de flexão.

Entretanto, para fins acadêmicos e de pré-dimensionamento, é comum o uso de aproximações baseadas no fator de forma de Lewis, que permitem estimar o comportamento de engrenagens com menor número de dentes, tipicamente entre 13 e 20 dentes, ainda que com menor precisão, uma vez que não consideram explicitamente os efeitos de concentração de tensões no pé do dente (JUVINALL; MARSHEK, 2020; MOTT; VAVREK; WANG, 2017; BUDYNAS; NISBETT, 2016).

A Tabela 7 apresenta valores aproximados do fator geométrico à flexão para engrenagens com ângulo de pressão de 20°, ou seja, apenas para dentes retos, baseados nessas aproximações.

Tabela 7 - Fator Geométrico à Flexão para ângulo de pressão 20° com relação de adendo = 0

$z_1 \setminus z_2$	13	14	17	21	26	35	55	135
13	0,210	-	-	-	-	-	-	-
14	0,210	0,220	-	-	-	-	-	-
17	0,210	0,220	-	-	-	-	-	-
21	0,210	0,220	0,230	0,240	-	-	-	-
26	0,210	0,220	0,230	0,240	0,250	-	-	-
35	0,210	0,220	0,230	0,240	0,250	0,260	-	-
55	0,210	0,220	0,230	0,240	0,250	0,260	0,280	-
135	0,210	0,220	0,230	0,240	0,250	0,260	0,280	0,290

4.1.1.2. Determinação de Y_f para Engrenagens Helicoidais

Nas engrenagens helicoidais, a determinação do fator geométrico de flexão Y_f é mais complexa do que nas engrenagens de dentes retos, pois envolve a consideração de parâmetros adicionais, como o ângulo de pressão normal e o ângulo de hélice.

O ângulo de pressão normal (ϕ_n), tipicamente de 15°, 20°, 22° ou 25°, influencia a distribuição das forças no dente. O aumento desse ângulo tende a elevar a componente radial

da força, o que aumenta os esforços compressivos, mas também pode resultar em uma base de dente mais robusta, influenciando positivamente o fator geométrico.

O ângulo de hélice (β), geralmente de 10° , 15° , 20° , 25° , 30° , tem um papel fundamental na resistência à flexão, pois aumenta o número de dentes em contato simultâneo. Esse efeito é representado pelo conceito de engrenagem virtual, no qual o número de dentes efetivo é maior do que o número real, reduzindo a tensão de flexão no dente.

Na metodologia da AGMA 908-B89, o cálculo do fator Y_J para engrenagens helicoidais é realizado a partir da transformação da engrenagem helicoidal em uma engrenagem equivalente de dentes retos (engrenagem virtual).

Considerando um ângulo de pressão normal de 20° e adotando a condição de carga aplicada na ponta do dente (*loaded at tip*), por ser mais conservadora, podem-se utilizar tabelas de fator geométrico de flexão Y_J para diferentes ângulos de hélice.

Tabela 8 - Fator Geométrico à Flexão para ângulo de pressão 20° e ângulo de helicoidal 10° com relação de adendo = 0

$z_1 \setminus z_2$	17	21	26	35	55	135
21	U	0,460	-	-	-	-
26	U	0,470	0,490	-	-	-
35	U	0,480	0,500	0,540	-	-
55	U	0,490	0,520	0,550	0,590	-
135	U	0,500	0,530	0,570	0,600	0,650

Essas tabelas são amplamente empregadas em projetos de engrenagens helicoidais, pois incorporam os efeitos da geometria do dente, do ângulo de hélice e da distribuição de carga ao longo da largura da face.

Observa-se que, para combinações geométricas não explicitamente apresentadas, os valores de Y_J podem ser obtidos por interpolação, desde que dentro dos limites das tabelas. Ressalta-se, entretanto, que não é recomendada a extrapolação, pois pode levar a resultados fisicamente inconsistentes.

Para ângulo de hélice menor, tipo 10° , o valor de Y_J é maior, e para ângulo de hélice maior, tipo 30° , o valor de Y_J é menor.

Tabela 9 - Fator Geométrico à Flexão para ângulo de pressão 20° e ângulo de helicoidal 15° com relação de adendo = 0

$z_1 \setminus z_2$	17	21	26	35	55	135
17	0,43	-	-	-	-	-
21	0,44	0,47	-	-	-	-
26	0,45	0,48	0,50	-	-	-
35	0,46	0,49	0,51	0,54	-	-
55	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	-
135	0,48	0,51	0,54	0,57	0,61	0,65

O fator Y_J é um parâmetro geométrico local que avalia a resistência do dente em um plano normal.

Tabela 10 - Fator Geométrico à Flexão para ângulo de pressão 20° e ângulo de helicoidal 20° com relação de adendo = 0

$z_1 \setminus z_2$	17	21	26	35	55	135
17	0,44	-	-	-	-	-
21	0,45	0,47	-	-	-	-
26	0,45	0,48	0,50	-	-	-
35	0,46	0,49	0,51	0,54	-	-
55	0,47	0,50	0,53	0,55	0,58	-
135	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,64

Se o foco é máxima resistência à flexão, ideal maior número de dentes, acima de 26, evitar pinhão muito pequeno e usar ângulo de hélice entre 10° a 15°.

Se o foco é máxima a eficiência mecânica, as engrenagens helicoidais têm maior contato, mais atrito, deslizamento. Para tal, o melhor seria usar ângulos de hélice entre 10° a 15° e ângulo de pressão de 20°.

Tabela 11 - Fator Geométrico à Flexão para ângulo de pressão 20° e ângulo de helicoidal 25° com relação de adendo = 0

$z_1 \setminus z_2$	14	17	21	26	35	55	135
14	0,40	-	-	-	-	-	-
17	0,41	0,43	-	-	-	-	-
21	0,41	0,44	0,46	-	-	-	-
26	0,42	0,44	0,47	0,49	-	-	-
35	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52	-	-
55	0,44	0,46	0,49	0,51	0,53	0,56	-
135	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54	0,57	0,61

Tabela 12 - Fator Geométrico à Flexão para ângulo de pressão 20° e ângulo de helicoidal 30° com relação de adendo = 0

$z_1 \setminus z_2$	14	17	21	26	35	55	135
14	0,39	-	-	-	-	-	-
17	0,39	0,41	-	-	-	-	-
21	0,40	0,42	0,44	-	-	-	-
26	0,41	0,43	0,45	0,46	-	-	-
35	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	-	-
55	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	-
135	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,56

4.2. Fatores específicos para tensão de contato (σ_H)

Diferente da flexão, a tensão de contato (crateramento ou *pitting*) foca na integridade da superfície do dente. Esta seção detalha os fatores que corrigem a tensão de Hertz em função das propriedades elásticas dos materiais, das condições de acabamento e da geometria de contato dos perfis da involuta.

4.2.1. Coeficiente de elasticidade (Z_E)

O coeficiente de elasticidade considera a influência das propriedades dos materiais (Módulo de Elasticidade e Razão de Poisson) do pinhão e da engrenagem no cálculo da tensão de contato. Ele é definido pela equação 12.

$$Z_E = \sqrt{\frac{1}{\pi \left[\left(\frac{1-\nu_1^2}{E_1} \right) + \left(\frac{1-\nu_2^2}{E_2} \right) \right]}} \quad (12)$$

Onde:

Z_E : coeficiente de elasticidade $\left(\left[\frac{N}{mm^2} \right]^{0,5} \right)$;

ν_1, ν_2 : razão de Poisson para o pinhão e a coroa, respectivamente;

E_1, E_2 : módulo de elasticidade para o pinhão e a coroa (N/mm²).

Para Budynas e Nisbett (2016), uma estimativa para um par de engrenagens de aço ($\nu = 0,3$ e $E = 2,05 \times 10^5$ N/mm²), o valor de Z_E é aproximadamente 190 [N/mm²]^{0,5}, conforme apresentado na Figura 9.

Figura 9 - Coeficiente de elasticidade padronizado para alguns materiais

Material do pinhão	Módulo de elasticidade do pinhão E_p (MPa)	Material da coroa e módulo de elasticidade E_G (MPa)					
		Aço (2×10^5)	Ferro maleável ($1,7 \times 10^5$)	Ferro nodular ($1,7 \times 10^5$)	Ferro fundido ($1,5 \times 10^5$)	Bronze alumínio ($1,2 \times 10^5$)	Bronze estanho ($1,1 \times 10^5$)
Aço	(2×10^5)	(191)	(181)	(179)	(174)	(162)	(158)
Ferro maleável	$(1,7 \times 10^5)$	(181)	(174)	(172)	(168)	(158)	(154)
Ferro nodular	$(1,7 \times 10^5)$	(179)	(172)	(170)	(166)	(156)	(152)
Ferro fundido	$(1,5 \times 10^5)$	(174)	(168)	(166)	(163)	(154)	(149)
Bronze alumínio	$(1,2 \times 10^5)$	(162)	(158)	(156)	(154)	(145)	(141)
Bronze estanho	$(1,1 \times 10^5)$	(158)	(154)	(152)	(149)	(141)	(137)

Razão de Poisson = 0,30.

4.2.2. Fator de condição superficial (Z_R)

O fator Z_R é aplicado exclusivamente na fórmula de resistência ao contato para considerar o estado da superfície dos dentes. Ele depende de:

- Acabamento superficial (gerado por corte, retífica, lapidação ou jateamento);
- Tensões residuais superficiais;
- Efeitos de plasticidade (encruamento).

Recomendação de Projeto: A norma AGMA ainda não estabeleceu valores padronizados para casos de acabamento superficial prejudicial. Portanto, utiliza-se $Z_R = 1,0$ quando as superfícies são manufaturadas com qualidade apropriada ao projeto. Caso o acabamento seja reconhecidamente inferior, pode justificar um Z_R maior que 1,0 para refletir a maior suscetibilidade ao contato.

4.2.3. Fator geométrico para resistência ao crateramento (Z_I)

4.2.3.1. Determinação de Z_I para Engrenagens Retas

O fator Z_I avalia a capacidade de carga superficial baseando-se nos raios de curvatura dos perfis dos dentes no ponto de contato. Ele ajusta a tensão de Hertz para considerar o compartilhamento de carga entre dentes adjacentes e proporções modificadas (adendos longos/curtos).

A norma 2101-D04 recomenda que Z_I seja determinado conforme os procedimentos da AGMA 908-B89, que utiliza os raios de curvatura no ponto mais baixo de contato de dente único (LPSTC - *Lowest Point of Single Tooth Contact*) para engrenagens de dentes retos.

Segundo Mott, Vavrek e Wang (2017), para dentes retos Z_I pode ser aproximado pela relação entre a curvatura na linha primitiva e a altura específica de contato (Equações 13 a

19), ou obtido via gráficos (Figura 10) relacionando o número de dentes e a relação de transmissão (i).

Figura 10 - Fator geométrico de resistência ao crateramento para ângulo de pressão 20°

$$Z_I = C_C \cdot C_x \quad (13)$$

Onde:

C_C : fator de curvatura na linha primitiva, usando a equação 14;

C_x : fator de ajuste para o LPSTC, usando equações de 15 a 19.

$$C_C = \frac{\cos\theta \cdot \text{sen}\theta}{2} \cdot \frac{i}{i+1} \quad (14)$$

$$C_x = \frac{(C_1 - C_3 + C_4)(C_2 + C_3 - C_4)}{C_1 \cdot C_2} \quad (15)$$

$$C_1 = \frac{z_1 \cdot \text{sen}\theta}{2} \quad (16)$$

$$C_2 = C_1 \cdot i \quad (17)$$

$$C_3 = \pi \cdot \cos\theta \quad (18)$$

$$C_4 = 0,5 \left[\sqrt{(z_1 + 2)^2 - (z_1 \cdot \cos\theta)^2} - \sqrt{z_1^2 - (z_1 \cdot \cos\theta)^2} \right] \quad (19)$$

4.2.3.2. Determinação de Z_I para Engrenagens Helicoidais

O cálculo de Z_I para dentes helicoidais é distinto, pois deve considerar o ângulo de hélice (β) e a razão de contato axial, que aumentam a área efetiva de contato e reduzem a tensão superficial em comparação com dentes retos.

Para simplificar o dimensionamento, podem ser utilizadas as tabelas 13 a 17 de referência da norma AGMA 908-B89. As tabelas abaixo apresentam valores para o ângulo de pressão normal de 20° e diversos ângulos de hélice (10° , 15° , 20° , 25° e 30°), sob a condição de adendos iguais ($x_1 = x_2 = 0$).

Para a utilização das tabelas, o ponto de cálculo, diferente das engrenagens de dentes retos (onde a tensão é avaliada no ponto LPSTC), os valores para engrenagens helicoidais convencionais nestas tabelas baseiam-se no raio médio (*mean radius*) do pinhão. Nota-se que o aumento do ângulo de hélice permite a utilização de pinhões com menor número de dentes sem ocorrência de interferência significativa, o que favorece a compacidade do projeto e a suavidade do engrenamento.

Tabela 13 - Fator Geométrico ao contato para ângulo de pressão 20° e ângulo de helicoidal 10° com relação de adendo = 0

$z_1 \setminus z_2$	17	21	26	35	55	135
21	U	0,127	-	-	-	-
26	U	0,143	0,131	-	-	-
35	U	0,164	0,153	0,136	-	-
55	U	0,195	0,186	0,170	0,143	-
135	U	0,241	0,237	0,228	0,209	0,151

Tabela 14 - Fator Geométrico de contato para ângulo de pressão 20° e ângulo de helicoidal 15° com relação de adendo = 0

$z_1 \setminus z_2$	17	21	26	35	55	135
17	0,124	-	-	-	-	-
21	0,139	0,128	-	-	-	-
26	0,145	0,143	0,132	-	-	-
35	0,175	0,165	0,154	0,137	-	-
55	0,204	0,196	0,187	0,171	0,143	-
135	0,244	0,241	0,237	0,229	0,209	0,151

Tabela 15 - Fator Geométrico ao contato para ângulo de pressão 20° e ângulo de helicoidal 20° com relação de adendo = 0

$z_1 \setminus z_2$	17	21	26	35	55	135
17	0,125	-	-	-	-	-
21	0,140	0,129	-	-	-	-
26	0,156	0,145	0,133	-	-	-
35	0,177	0,167	0,155	0,138	-	-
55	0,205	0,197	0,188	0,172	0,144	-
135	0,245	0,242	0,238	0,229	0,209	0,151

Tabela 16 - Fator Geométrico ao contato para ângulo de pressão 20° e ângulo de helicoidal 25° com relação de adendo = 0

$z_1 \setminus z_2$	14	17	21	26	35	55	135
14	0,123	-	-	-	-	-	-
17	0,137	0,126	-	-	-	-	-
21	0,152	0,142	0,130	-	-	-	-
26	0,167	0,157	0,146	0,134	-	-	-
35	0,187	0,178	0,168	0,156	0,138	-	-
55	0,213	0,207	0,199	0,189	0,173	0,144	-
135	0,248	0,247	0,244	0,239	0,230	0,210	0,151

Tabela 17 - Fator Geométrico ao contato para ângulo de pressão 20° e ângulo de helicoidal 30° com relação de adendo = 0

$z_1 \setminus z_2$	14	17	21	26	35	55	135
14	0,125	-	-	-	-	-	-
17	0,139	0,128	-	-	-	-	-
21	0,154	0,144	0,132	-	-	-	-
26	0,169	0,159	0,148	0,135	-	-	-
35	0,189	0,180	0,170	0,158	0,139	-	-
55	0,215	0,208	0,200	0,190	0,174	0,145	-
135	0,250	0,248	0,245	0,240	0,231	0,210	0,151

4.3. Fator de segurança AGMA à flexão (S_F)

O fator de segurança à flexão é utilizado para garantir que a tensão de flexão calculada no dente não exceda a resistência permitida do material, considerando incertezas de projeto, variações de fabricação e riscos operacionais. Enquanto bibliografias como Mott, Vavrek e Wang (2017) sugerem intervalos práticos entre 1,0 e 1,5, a norma AGMA ressalta que o valor mínimo deve ser estabelecido por acordo entre o fabricante e o comprador, baseando-se na experiência de serviço e nas consequências de uma eventual falha, o ideal é começar com um valor de 1,2 para flexão.

A Equação 20 serve para encontrar esse fator de segurança que garante uma resistência à flexão de projeto, lembrando que a tensão à flexão, σ_F , já foi abordada no item 2.1.1.

$$S_F = \frac{\sigma_{FP}}{\sigma_F} \cdot \frac{Y_N}{Y_\theta \cdot Y_Z} \quad (20)$$

Onde

S_F : fator de segurança para resistência à flexão;

σ_{FP} : número de resistência à flexão admissível ($\frac{N}{mm^2}$);

σ_F : tensão à flexão calculado ($\frac{N}{mm^2}$);

Y_N : fator de ciclagem de tensão para resistência à flexão;

Y_Z : fator de confiabilidade;

Y_θ : fator de temperatura.

É fundamental destacar que o valor de σ_{FP} não é equivalente às propriedades mecânicas básicas do material obtidas em testes estáticos, como a resistência ao escoamento (S_y) ou a resistência última à tração (S_{ul}). O σ_{FP} é um valor empírico determinado pela AGMA com base em testes de fadiga de engrenagens reais, acumulando anos de experiência em projeto e operação. Ele é padronizado para uma vida de 10^7 ciclos, carga unidirecional e 99% de confiabilidade. Portanto, este valor já incorpora características metalúrgicas específicas (como o "Grade" do material, tratamento térmico e limpeza do aço) que o tornam o único parâmetro correto para uso nos critérios de segurança desta norma.

4.4. Fator de segurança ao contato (S_H)

O fator de segurança ao contato, S_H , avalia a resistência da superfície do dente contra a fadiga superficial (crateramento ou *pitting*). Diferente da flexão, a tensão de contato é uma função das tensões de Hertz e é proporcional à raiz quadrada da carga aplicada. Recomenda-se que este fator seja estabelecido com base em uma análise minuciosa da experiência de serviço, considerando incertezas de projeto e riscos econômicos.

De acordo com a Equação 21, o fator de segurança é determinado pela relação entre o número de tensão de contato admissível e a tensão de contato calculada, ajustados pelos fatores de ciclagem, dureza, temperatura e confiabilidade.

$$S_H = \frac{Z_N \cdot Z_W}{Y_\theta \cdot Y_Z} \cdot \frac{\sigma_{HP}}{\sigma_H} \quad (21)$$

Onde

S_H : fator de segurança para resistência ao contato;

σ_{HP} : número de resistência ao contato admissível ($\frac{N}{mm^2}$);

σ_H : tensão de contato calculado ($\frac{N}{mm^2}$);

Z_N : fator do ciclagem de tensão para resistência ao contato;

Z_W : fator de razão de dureza para resistência ao contato;

Y_θ : fator de temperatura;

Y_Z : fator de confiabilidade.

Assim como na flexão, o valor de σ_{HP} é uma propriedade empírica baseada em anos de experiência acumulada no projeto, fabricação e operação de engrenagens. É importante destacar que o σ_{HP} não possui relação direta com as propriedades mecânicas básicas do material, como a resistência ao escoamento (S_y), resistência última à tração (S_u) ou o limite de fadiga do material (S_e) obtido em corpos de prova genéricos.

É determinado especificamente para o contato de superfícies curvas (Hertz) e padronizado para uma vida de 10^7 ciclos, 99% de confiabilidade e carga unidirecional.

Depende criticamente da qualidade metalúrgica (*Grades* 1, 2 ou 3), incluindo a limpeza do aço e os processos de tratamento térmico (têmpera, cementação ou nitretação).

A definição do valor de S_H deve considerar as incertezas nas análises de projeto, nas características dos materiais e nas tolerâncias de fabricação. Além disso, o projetista deve avaliar o risco à segurança humana e as consequências econômicas de uma falha. Em aplicações críticas, onde a falha resultaria em grandes prejuízos ou riscos, fatores de segurança mais elevados devem ser adotados.

4.5. Constantes comuns para fator de segurança à flexão e ao contato

4.5.1. Fator de confiabilidade (Y_Z)

O fator de confiabilidade compensa o efeito da distribuição estatística normal das falhas encontradas em testes de fadiga de materiais para engrenagens. Os números de tensão

admissível (σ_{HP} e σ_{FP}) apresentados nesta norma são estabelecidos com base em uma probabilidade estatística de uma falha em 100 (99% de confiabilidade) em 10^7 ciclos de carga.

O fator Y_Z é utilizado para modificar as tensões admissíveis quando o projeto exige uma probabilidade de falha diferente do padrão (Tabela 18). Estes valores são derivados de dados desenvolvidos para falhas por flexão e por contato pela Marinha dos EUA (U.S. Navy)

Tabela 18 - Fator de confiabilidade pelo número de falhas

Requisitos da Aplicação	Confiabilidade	Y_Z
Menos de uma falha em 10 000	0,9999	1.50
Menos de uma falha em 1 000	0,999	1.25
Menos de uma falha em 100	0,99	1.00
Menos de uma falha em 10	0,90	0.85
Menos de uma falha em 2	0,50	0.70

A norma destaca que a falha por flexão (quebra do dente) é muitas vezes um risco maior que o contato (*pitting*). Nesses cenários, recomenda-se usar um valor de S_F ou Y_Z mais conservador (maior) para os cálculos de flexão.

4.5.2. Fator de temperatura (Y_θ)

O fator de temperatura ajusta as tensões admissíveis para considerar os efeitos do calor ou do frio extremo nas propriedades dos materiais e na eficácia da lubrificação.

O fator de temperatura é geralmente adotado como unitário ($Y_\theta = 1,0$) quando as temperaturas de operação do óleo lubrificante ou do corpo da engrenagem (*gear blank*) não excedem 120 °C. Quando a temperatura do óleo ou das engrenagens opera acima de 120 °C, deve-se atribuir ao Y_θ um valor superior a 1,0. Esse ajuste é necessário para compensar dois efeitos principais:

- A redução da viscosidade e da espessura da película de óleo lubrificante;
- A alteração das propriedades mecânicas do material sob calor.

Além disso, para temperaturas de corpo de engrenagem que ultrapassam 150 °C, o projetista deve considerar explicitamente a perda de dureza e de resistência de alguns materiais devido ao efeito de revenimento (*tempering effect*).

Por outro lado, quando as temperaturas resultarem em engrenagens operando abaixo de 0 °C, deve-se ter um cuidado especial na seleção dos materiais. Nestas condições, é fundamental garantir propriedades de impacto adequadas, considerando critérios como:

- Especificações de ensaio Charpy para baixas temperaturas.
- Uso de aços de liga com maior teor de níquel ou redução do conteúdo de carbono para menos de 0,4%.

Com base na norma ANSI/AGMA 9005-F16 (2016), que trata da lubrificação industrial de engrenagens, aqui estão recomendações sucintas e específicas que podem ser incorporadas em um projeto mecânico para engrenagens retas e helicoidais:

4.5.3. Classificação e Seleção de Lubrificantes

Tipos de Óleo: Para engrenagens cilíndricas (retas e helicoidais), os lubrificantes são divididos em duas classes principais:

- Inibidos (R&O): Contêm aditivos contra ferrugem e oxidação. São indicados para aplicações de alta velocidade e carga leve.
- Antiscuff (AS): Antigamente chamados de "Extrema Pressão (EP)". Contêm aditivos que protegem contra o engripamento (*scuffing*) em sistemas de alta carga, impactos severos ou reversões. A norma recomenda a transição do termo "EP" para "AS".
- Viscosidade: A viscosidade correta garante a separação das superfícies e a remoção de calor.

Diretrizes Baseadas na Velocidade (PLV):

- Velocidade Convencional: As diretrizes gerais aplicam-se a engrenagens helicoidais e retas com rotação ≤ 4500 rpm ou velocidade tangencial (PLV) ≤ 35 m/s.
- Baixa velocidade (PLV < 2 m/s): Apresentam desafios de lubrificação limitrofe (boundary), exigindo aditivos *antiscuff* e modificadores de fricção para evitar danos aos dentes.
- Alta Velocidade (> 35 m/s ou > 4500 rpm): Geralmente utilizam graus de viscosidade mais baixos, como ISO VG 32 ou 46.

Considerações de Temperatura:

- Temperatura do Reservatório (*Sump*): Temperaturas acima de 95°C podem exigir materiais especiais para retentores e vedações não metálicas.
- Partida a Frio: O ponto de fluidez (*pour point*) do óleo deve ser pelo menos 5°C inferior à menor temperatura de partida esperada, para garantir a circulação livre do lubrificante.

Manutenção e Limpeza:

- Troca Inicial: O óleo de uma caixa de engrenagens nova deve ser drenado após 500 horas de operação ou quatro semanas, o que ocorrer primeiro.
- Trocas Subsequentes: Em condições normais, o intervalo de troca deve ser de 2500 horas de operação ou seis meses.
- Limpeza (ISO 4406): A limpeza do sistema é vital. Recomenda-se o uso de filtros com classificação mínima de $\beta_{25} \geq 200$ em sistemas pressurizados.
- Monitoramento: A análise de condição (viscosidade, teor de água, oxidação) é preferível a trocas fixas em aplicações críticas para estender a vida útil do óleo.

Engrenagens Abertas

- Devido à exposição a contaminantes e falta de reservatório, engrenagens abertas utilizam lubrificantes de alta viscosidade, graxas pulverizáveis ou compostos residuais que mantêm o filme nos dentes através da persistência adesiva.

Essas diretrizes fornecem uma base técnica sólida para o dimensionamento e manutenção de sistemas de transmissão, focando na longevidade dos componentes e na eficiência do sistema.

4.6. Constantes específicas para o fator de segurança à flexão

4.6.1. Fator de Ciclo de Tensão para Resistência à Flexão (Y_N)

O fator de ciclo de tensão, Y_N , ajusta o número de tensão à flexão admissível (σ_{FP}) para a vida operacional requerida do projeto. Os números de tensão permitidos pela AGMA são estabelecidos para uma base de 10^7 ciclos de carga em um dente, considerando carregamento unidirecional e 99% de confiabilidade.

O fator Y_N compensa não apenas as características de fadiga (S-N) do material da engrenagem, mas também o aumento gradual da tensão no dente decorrente do desgaste superficial, que pode resultar em efeitos dinâmicos amplificados e variações na distribuição de carga durante a vida útil prevista.

Ao avaliar engrenagens, o projetista deve determinar o número total de contatos de engrenamento sob carga (n_L) que o dente sofrerá. Esse valor é calculado pela Equação 22.

$$n_L = 60 \cdot L \cdot \omega \cdot q \quad (22)$$

Onde:

- n_L : número total de ciclos de tensão;
- L : vida útil do equipamento em horas;
- ω : velocidade de rotação em rpm;
- q : número de contatos de engrenamento por revolução.

Embora a experiência sugira valores de ciclo para engrenagens de aço, a norma adverte que não existem dados suficientes para fornecer curvas precisas para todos os tipos de materiais e aplicações. A determinação de Y_N através da Figura 21 deve observar as seguintes condições:

1. Limites do Gráfico: As curvas são limitadas a 10^{10} ciclos e não devem ser aplicadas a engrenagens de aço inoxidável.
2. Zonas Sombreadas: Representam a influência de variáveis como a velocidade na linha primitiva, limpeza do material, ductilidade e resistência à fratura.
 - A porção superior da zona sombreada é indicada para aplicações gerais.
 - A porção inferior é tipicamente utilizada para serviços críticos, onde se exige níveis mínimos de vibração, desgaste e falha.
3. Aproximação Analítica: Para dentes de aço, a porção superior da curva para vidas acima de 10^6 ciclos pode ser representada pela equação 23.

$$Y_N = 1,3558 \cdot n_L^{-0,0178} \quad (23)$$

Figura 11 - Fator de ciclagem à flexão para o aço

Interpolação para Durezas Intermediárias: Para engrenagens temperadas e revenidas (*through hardened*), os valores de Y_N entre 1×10^3 e 3×10^6 ciclos podem ser aproximados por interpolação logarítmica, partindo do valor em 10^3 ciclos até atingir $Y_N = 1,04$ em 3×10^6 ciclos.

Tabela 19 - Recomendações de Vida de Projeto (L)

Aplicação / Regime de Trabalho	Vida de Projeto (L) em horas
Aparelhos domésticos e instrumentos médicos	1.000 – 2.000
Motores de aeronaves	1.000 – 4.000
Automotivo (veículos de passeio)	1.500 – 5.000
Máquinas agrícolas e guinchos	3.000 – 6.000
Máquinas de uso intermitente (interrupção pouco crítica)	4.000 – 8.000
Elevadores e ventiladores industriais	8.000 – 15.000
Máquinas para serviço de 8 horas (nem sempre utilizadas)	14.000 – 20.000
Máquinas industriais em geral (uso padrão)	20.000 – 30.000
Bombas e compressores industriais	40.000 – 60.000
Equipamentos para serviço contínuo 24h	50.000 – 60.000
Equipamento crítico em operação 24h contínua	100.000 – 200.000

A definição da vida nominal de um engrenamento é uma decisão crítica de projeto, pois impacta diretamente no cálculo do número total de ciclos de tensão (n_L) e, conseqüentemente, na seleção dos materiais. De acordo com a norma AGMA 2101-D04, essa

escolha deve ser baseada na experiência acumulada com aplicações similares ou em acordos específicos entre o fabricante e o usuário final.

Para auxiliar projetistas em formação, bibliografias consagradas como as de Budynas e Nisbett (2016); Mott, Vavrek e Wang (2017) apresentam estimativas baseadas em convenções industriais e dados do *Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers*. A Tabela 19 resume essas recomendações, organizadas por aplicação e regime de trabalho.

4.6.2. Número de resistência admissível à flexão (σ_{FP})

Esta apostila abordará exclusivamente o cálculo para engrenagens fabricadas em aço. O número de resistência admissível à flexão, σ_{FP} , não é uma propriedade estática simples, mas um valor que varia conforme a composição do material, a limpeza no processo de manufatura, as tensões residuais, a microestrutura, a qualidade do processo e, principalmente, o tratamento térmico aplicado.

Para o levantamento de dados necessários ao projeto, deve-se consultar a Figura 12, que lista os valores de σ_{FP} para aços divididos em três graus de qualidade (*Grades 1, 2 e 3*). Em conformidade com as diretrizes normativas, recomenda-se que os valores de *Grade 1* (mais baixos) sejam adotados, inicialmente, para fins gerais de projeto, a menos que se comprove um rigoroso controle metalúrgico.

Figura 12 -Número de resistência admissível para engrenagens de aço

Material designation	Heat treatment	Minimum surface hardness ¹⁾	Allowable bending stress number ²⁾ , σ_{FP} N/mm ²		
			Grade 1	Grade 2	Grade 3
Steel ³⁾	Through hardened	see figure ⁸⁾	see figure ⁸⁾	see figure ⁸⁾	--
	Flame ⁴⁾ or induction hardened ⁴⁾ with type A pattern ⁵⁾	see ANSI/AGMA 2101-D04	310	380	--
	Flame ⁴⁾ or induction hardened ⁴⁾ with type B pattern ⁵⁾	see ANSI/AGMA 2101-D04	150	150	--
	Carburized & hardened ⁴⁾	see ANSI/AGMA 2101-D04	380	450 or 485 ⁶⁾	515
	Nitrided ⁴⁾ ⁷⁾ (through hardened steels)	83.5 HR15N	see figure	see figure ⁹⁾	--
Nitalloy 135M, Nitalloy N, and 2.5% Chrome (no aluminum)	Nitrided ⁴⁾ ⁷⁾	87.5 HR15N	see figure ¹⁰⁾	see figure ¹⁰⁾	see figure ¹⁰⁾

A forma de obter o valor de σ_{FP} na norma depende do tratamento térmico especificado:

Tratamentos por Chama ou Indução (Tipos A e B) e Cementação (Carburized): Nestes casos, não se utilizam gráficos de curvas; os valores são obtidos diretamente na Figura 12, que apresenta números discretos (ex: 310 ou 380 N/mm² para chama Tipo A) baseados no grau de qualidade do aço.

Figura 13 - Número de resistência admissível para engrenagens endurecidas

Aços com Têmpera Total e Revenido (Through Hardened): Para este tratamento, deve-se utilizar a Figura 13, que fornece a tensão em função da dureza Brinell (HB).

Nitruração (Nitrided): Para aços de têmpera total nitretados (como AISI 4140 ou 4340), utiliza-se a Figura 14.

Figura 14-Número de resistência admissível para nitretação de aços AISI 4140 3 4340

Para aços especiais de nitretação (como Nitralloy 135M ou Nitralloy N), utiliza-se a Figura 15.

Figura 15 -Número de resistência admissível para nitretação de engrenagens de aço

Os valores de σ_{FP} fornecidos pela AGMA são determinados a partir de testes experimentais e experiência de campo, baseando-se em uma vida de 10^7 ciclos de tensão, carga unidirecional e 99% de confiabilidade. Quando o projeto exigir uma vida útil diferente desta base, o valor de σ_{FP} deve ser ajustado pelo fator de ciclo de tensão para flexão (Y_N).

Para detalhar as variações nos padrões de endurecimento obtidos por chama ou indução, a norma utiliza as classificações Tipo A e Tipo B, conforme ilustrado na Figura 16. O Tipo A identifica engrenagens onde tanto os flancos quanto as raízes dos dentes foram endurecidos, podendo seguir um padrão de contorno ou não. Em contraste, o Tipo B indica que o endurecimento foi aplicado apenas aos flancos, estendendo-se até o diâmetro de forma, mas sem abranger a região da raiz. Esta distinção é fundamental para a precisão do projeto, visto que o padrão Tipo B apresenta uma resistência à flexão (σ_{FP}) consideravelmente inferior à do Tipo A.

Figura 16 -Variações de endurecimento obtidas com têmpera por chama ou indução.o

4.7. Constantes específicas para o fator de segurança ao Contato

4.7.1. Fator de ciclagem de tensão para resistência ao crateramento (Z_N)

Enquanto o fator Y_N ajusta a resistência da raiz do dente, o fator Z_N é utilizado exclusivamente para ajustar o número de tensão de contato admissível (σ_{HP}) em função da vida operacional requerida. Embora a base de cálculo para o número total de ciclos de tensão (n_L) seja a mesma utilizada para a flexão (Equação 23), a resposta do material à fadiga superficial segue padrões distintos.

Os valores admissíveis de tensão de contato da AGMA são estabelecidos para uma vida de referência de 10^7 ciclos. Para projetos que exigem uma vida útil diferente, o fator Z_N deve ser determinado para ajustar a capacidade de carga superficial.

Para engrenagens de aço, quando se busca uma confiabilidade de 99% (correspondente à curva superior da zona sombreada na Figura 17), pode-se utilizar a Equação 24, que é a relação analítica para vidas acima de 10^7 ciclos.

$$Z_N = 1,4488 \cdot n_L^{-0,023} \quad (24)$$

Onde n_L representa o número total de contatos sob carga em um mesmo flanco do dente durante a vida nominal projetada (L).

Ao contrário do fator de flexão, a escolha do valor de Z_N dentro da zona sombreada da norma é influenciada por fatores adicionais, como o regime de lubrificação e os critérios de falha adotados:

- Porção Superior: Indicada para aplicações de fins gerais.
- Porção Inferior: Recomendada para serviços críticos, onde o desgaste por crateramento deve ser mantido em níveis mínimos para garantir baixos níveis de vibração e ruído ao longo de toda a vida útil.

Nota sobre a Vida Nominal: A definição das horas de operação (L) segue as mesmas convenções industriais apresentadas anteriormente na Tabela 19, variando conforme a severidade e a criticidade da aplicação real do equipamento.

4.7.2. Fator de razão de dureza (Z_W)

O fator Z_W ajusta a resistência ao contato para considerar o efeito de encruamento (*work hardening*) que ocorre durante a operação. Quando o pinhão é significativamente mais duro que a coroa, ele "trabalha" a superfície dos dentes da coroa, aumentando sua capacidade de carga superficial. Para tal, deve ser seguido:

- Para o pinhão, o valor é sempre fixado em $Z_W = 1,0$.
- Para a coroa, o valor pode ser maior que 1,0, dependendo da relação de dureza e do acabamento superficial.

A determinação de Z_W para a coroa segue dois cenários distintos:

Cenário 1: Engrenagens com têmpera total (*Through Hardened*), este caso é aplicado quando o pinhão é substancialmente mais duro que a coroa. O valor de Z_W depende da relação de transmissão (i) e da razão entre as durezas Brinell do pinhão (HB_1) e da coroa (HB_2), representado na equação 25.

$$Z_W = 1,0 + A(i - 1,0) \quad (25)$$

Onde o coeficiente A é definido pela razão de durezas (HB_1/HB_2):

$$\Leftrightarrow \frac{H_{B1}}{H_{B2}} < 1,2 \rightarrow A = 0 \text{ (portanto, } Z_W = 1,0)$$

$$\Leftrightarrow 1,2 \leq \frac{H_{B1}}{H_{B2}} \leq 1,7 \rightarrow A = 0,00898 \left(\frac{H_{B1}}{H_{B2}} \right) - 0,00829$$

$$\Leftrightarrow \frac{H_{B1}}{H_{B2}} > 1,7 \rightarrow A = 0,00698$$

Também, o fator de dureza de superfície pode ser encontrado com o gráfico apresentado na Figura 18 da Norma AGMA.

Figura 18 - Fator de relação de dureza (endurecimento completo)

Cenário 2: Pinhão com superfície endurecida e coroa com têmpera total, este efeito de encruamento é mais pronunciado quando o pinhão tem superfície muito dura ($\geq 460 HB$) e engrena com uma coroa de dureza moderada (180 a 400 HB). Neste cenário, o fator Z_W depende da dureza da coroa (HB_2) e do acabamento superficial do pinhão (R_{z1} ou R_a), representado na equação 26.

$$Z_W = 1,0 + B(450 - HB_2) \quad (26)$$

Onde o fator de acabamento é calculado por:

$$B = 0,00075 (e)^{-0,448(Rz1)}$$

- e : base dos logaritmos naturais (2,71828)

- R_{z1} : acabamento superficial final do pinhão em micrômetro (R_a)

Se o acabamento do pinhão for rugoso ($R_{z1} > 1,6 \mu m$), o efeito de encruamento é anulado e adota-se $Z_W = 1,0$. Os valores para este cenário também podem ser consultados graficamente na Figura 19.

Figura 19 - Fator de relação de dureza (pinhão com superfície endurecida)

4.7.3. Número de resistência admissível ao contato (σ_{HP})

O número de resistência admissível ao contato, σ_{HP} , representa a capacidade de carga superficial do material para resistir ao crateramento (*pitting*). Este valor não é uma constante fixa, pois depende de uma série de fatores críticos, como: composição química, limpeza metalúrgica (especialmente durante a fusão e fundição), tensões residuais, microestrutura, qualidade do processo de manufatura e o tipo de tratamento térmico aplicado. Para aço deve ser usada a Figura 20.

Figura 20 - Número de resistência admissível ao contato para aço

Material designation	Heat treatment	Minimum surface hardness ¹⁾	Allowable contact stress number ²⁾ , σ_{HP} N/mm ²		
			Grade 1	Grade 2	Grade 3
Steel ³⁾	Through hardened ⁴⁾	see figure ⁶⁾	see figure ⁶⁾	see figure ⁶⁾	--
	Flame ⁵⁾ or induction hardened ⁵⁾	50 HRC	1170	1310	--
		54 HRC	1205	1345	--
	Carburized & hardened ⁵⁾	see table 9	1240	1550	1895
Nitrided ⁵⁾ (through hardened steels)		83.5 HR15N	1035	1125	1205
		84.5 HR15N	1070	1160	1240
2.5% Chrome (no aluminum)	Nitrided ⁵⁾	87.5 HR15N	1070	1185	1305
Nitalloy 135M	Nitrided ⁵⁾	90.0 HR15N	1170	1260	1345
Nitalloy N	Nitrided ⁵⁾	90.0 HR15N	1185	1300	1415
2.5% Chrome (no aluminum)	Nitrided ⁵⁾	90.0 HR15N	1215	1350	1490

A Figura 21 é utilizada especificamente para aços com têmpera total e revenimento (*through hardened steel gears*). Ela relaciona a resistência admissível (σ_{HP}) diretamente com a dureza Brinell (H_B) do material, fornecendo curvas distintas para os níveis de qualidade metalúrgica *Grade 1* e *Grade 2*.

Figura 21 - Número de resistência admissível ao contato para aço

4.7.4. Profundidade e Métodos de Endurecimento dos Dentes

Segundo a norma AGMA 2101-D04, a profundidade efetiva da camada endurecida (h_e) deve ser suficiente para resistir às tensões de cisalhamento subsuperficiais, mas não tão excessiva a ponto de tornar as pontas dos dentes frágeis.

A profundidade recomendada depende diretamente do módulo normal (m_n). Uma diretriz prática para o valor máximo da profundidade no diâmetro primitivo é o menor valor entre $0,4 \cdot m_n$ ou $0,56 \cdot s_{an}$ (espessura do dente no topo). Para módulos comuns entre 3 e 13 mm, essa profundidade varia aproximadamente de 1,2 a 5,2 mm.

Conforme Mott, Vavrek e Wang (2017), a escolha do aço depende do processo de tratamento térmico pretendido:

1. **Aços de Médio Teor de Carbono (0,30% a 0,60% C):** Ligas como AISI 1045, 4140, 4340 e 5150 possuem boa temperabilidade e são adequadas para:
 - Têmpera total e revenimento (*Through Hardening*): Atingindo durezas tipicamente entre 180 e 400 *HB*. Acima de 400 *HB*, o uso de aços com têmpera total não é recomendado devido à inconsistência na resistência à fadiga.
 - Têmpera por Indução ou Chama: O objetivo é obter uma superfície dura (500 - 600 *HB*) mantendo o núcleo dúctil. A profundidade da camada endurecida geralmente varia entre 2 e 5 mm.
 - Nitretação: Produz uma camada extremamente dura (600 a 760 *HB*) mas muito fina (0,1 a 0,6 mm), ideal para cargas uniformes e sem choques.
2. **Aços de Baixo Teor de Carbono (até 0,25% C):** Ligas como AISI 1020, 4320 e 8620 são preferencialmente usadas para:
 - Cementação (*Carburizing*): O processo infunde carbono na superfície, permitindo alcançar durezas elevadas entre 550 - 700 *HB* após têmpera e revenimento.
 - Têmpera Completa: Em aços como o 1020, resulta em durezas baixas (em torno de 200 *HB*), sendo usado apenas onde não se exige alta resistência.

Com base nas referências de Mott, Vavrek e Wang (2017) e Budynas e Nisbett (2016), ao realizar cálculos de projeto que resultam em valores de dureza Brinell (*HB*) fracionados, recomenda-se padronizá-los para valores comerciais ou inteiros (geralmente em incrementos de 5 ou 10 unidades). Essa prática simplifica a especificação técnica para fornecedores e facilita a inspeção de controle de qualidade em fábrica, fornecido na Figura 22.

Figura 22 - Conversão de durezas

Brinell	Rockwell		Vickers	Aço: resistência à tração (1000 psi aprox.)	Brinell	Rockwell		Vickers	Aço: resistência à tração (1000 psi aprox.)
Nº¹	B	C	Nº²		Nº¹	B	C	Nº²	
(745)		65,3			262	(103,0)	26,6	277	127
(712)		63,3			255	(102,0)	25,4	268	123
(682)		61,7			248	(101,0)	24,2	261	120
(653)		60,0			241	100,0	22,8	252	116
(627)		58,7			235	99,0	21,7	246	114
601		57,3	639		229	98,2	20,5	241	111
578		56,0	614		223	97,3	(18,8)	235	108
555		54,7	590	298	217	96,4	(17,5)	228	105
534		53,5	569	288	212	95,5	(16,0)	222	102
514		52,1	546	274	207	94,6	(15,2)	217	100
495		51,6	527	269	201	93,8	(13,8)	211	98
477		50,3	508	258	197	92,8	(12,7)	207	95
461		48,8	490	244	192	91,9	(11,5)	202	93
444		47,2	472	231	187	90,7	(10,0)	196	90
429		45,7	455	219	183	90,0	(9,0)	184	89
415		44,5	440	212	179	89,0	(8,0)	188	87
401		43,1	424	202	174	87,8	(6,4)	183	85
388		41,8	410	193	170	86,8	(5,4)	179	83
375		40,4	396	184	167	86,0	(4,4)	175	81
363		39,1	383	177	163	85,0	(3,3)	171	79
352	(110,0)	37,9	371	171	156	82,9	(0,9)	164	76
341	(109,0)	36,6	360	164	149	80,8			73
331	(108,5)	35,5	349	159	143	78,7			71
321	(108,0)	34,3	338	154	137	76,4			67
311	(107,5)	33,1	327	149	131	74,0			65
302	(107,0)	32,1	319	146	126	72,0			63
293	(106,0)	30,9	309	141	121	69,8			60
285	(105,5)	29,9	301	138	116	67,6			58
277	(104,5)	28,8	292	134	111	65,7			56
269	(104,0)	27,6	284	130					

Observações: esta é uma condensação da Tabela 2, Report J417b, SAE 1971 Handbook. Os valores em () estão além da faixa normal e são apresentados apenas para fins de informação.

¹Os valores acima de 500 são para esfera de carbeto de tungstênio; abaixo de 500, para esfera padrão.

²Vickers: número de dureza com a pirâmide de diamante; carga de 50 kg.

Fonte: Modern Steels and Their Properties, Bethlehem Steel Co., Bethlehem, PA.

Para garantir a compatibilidade entre diferentes métodos de medição, o projetista pode verificar os equivalentes da escala Brinell em outras unidades, como Rockwell B (*HRB*), Rockwell C (*HRC*) ou Vickers (*HV*).

Para encontrar a dureza Brinell padronizada e suas equivalências, pode-se consultar a Figura 38. Essas ferramentas são fundamentais, pois a dureza possui uma relação direta e quase linear com a resistência à tração do aço.

4.8. Equações específicas para geometria de engrenagens helicoidais

Para o projeto de um par de engrenagens helicoidais operando em eixos paralelos, é mandatório que as engrenagens possuam o mesmo ângulo de hélice, porém com sentidos de inclinação opostos: uma deve ser à direita (*right-hand*) e a outra à esquerda (*left-hand*).

A principal vantagem desse tipo de engrenagem é a suavidade no engrenamento. Diferente das engrenagens retas, onde o contato ocorre simultaneamente em toda a largura do dente, nas helicoidais o contato inicia em um ponto e progride diagonalmente através da face do dente. Isso resulta em transmissões silenciosas, com menores níveis de vibração e maior capacidade de carga para um mesmo volume (MOTT, VAVREK e WANG, 2017).

O ângulo de hélice (β) é o ângulo entre a linha do dente e o eixo da engrenagem. Embora valores práticos variem de 15° a 45° , a norma AGMA 908-B89 fornece fatores geométricos padronizados para ângulos de 10° , 15° , 20° , 25° e 30° . É importante notar que quanto maior o ângulo β , mais suave é a operação, porém maior será o esforço axial (empuxo) gerado sobre os mancais.

No projeto helicoidal, distinguem-se dois planos principais: o normal (perpendicular ao dente) e o transversal (plano de rotação). A relação entre os ângulos de pressão nesses planos é dada pela equação 27.

$$\tan\theta_t = \frac{\tan\theta_n}{\cos\beta} \quad (27)$$

Onde:

- ϕ_t : ângulo de pressão transversal;
- ϕ_n : ângulo de pressão normal (valores comuns: $14,5^\circ$, 20° , $22,5^\circ$ e 25°).

Para a relação entre módulos e passo axial, a norma AGMA utiliza o módulo métrico transversal (m_t) em suas equações fundamentais de resistência à flexão e ao contato. A relação entre o módulo transversal e o módulo normal (m_n) é definida pela equação 28.

$$m_t = \frac{m_n}{\cos\beta} \quad (28)$$

Outra característica vital é o passo axial (p_x), que é a distância entre dentes consecutivos medida paralelamente ao eixo da engrenagem. Para garantir a "ação helicoidal completa" e a transferência suave de carga, a largura da face (b) deve abranger pelo menos dois passos axiais. O critério de sobreposição helicoidal recomenda.

$$b \geq 2 \cdot p_x$$

O passo axial é calculado pela equação 29.

$$p_x = \frac{\pi \cdot m_t}{\tan \beta} \quad (29)$$

Uma largura da face, b , muito pequena em relação a p_x pode causar desalinhamentos, má distribuição da carga e até falhas prematuras por flexão. Um b maior garante que mais dentes estejam simultaneamente em contato, o que distribui melhor os esforços e aumenta a capacidade de carga da engrenagem. Contudo, b muito grande pode causar flexão do dente, desgaste nas bordas e dificuldades de lubrificação.

Razão de Contato Transversal (m_p)

A razão de contato transversal, representada na norma pelo símbolo ϵ_a , define o número médio de dentes que permanecem em contato no plano transversal durante o engrenamento. Esse fator é crucial para garantir a continuidade da transmissão de movimento e a suavidade da operação.

É importante destacar que as fórmulas fundamentais de resistência (*pitting* e flexão) da norma ANSI/AGMA 2101-D04 possuem restrições específicas quanto a este parâmetro. Os cálculos não são aplicáveis se:

- A razão de contato transversal (m_p) for menor que 1,0 para engrenagens retas.
- A razão de contato transversal (m_p) for maior que 2,0 para engrenagens retas ou helicoidais.

A determinação deste fator baseia-se em parâmetros geométricos fundamentais, utilizando a seguinte equação 30:

$$m_p = \frac{\sqrt{D_{eP}^2 - D_{bP}^2} + \sqrt{D_{eG}^2 - D_{bG}^2} - 2C \sin\theta_t}{2p_t \cos\theta_t} \quad (30)$$

Onde:

D_{eP} , D_{eG} : Diâmetros externos do pinhão e da coroa;

D_{bP} , D_{bG} : Diâmetros dos círculos de base do pinhão e da coroa;

D_P , D_G : Diâmetros primitivos do pinhão e da coroa;

C : Distância entre centros operacionais.

θ_t : Ângulo de pressão transversal;

p_t : Passo circular transversal.

Manter a razão de contato dentro destes limites (geralmente entre 1 e 2) assegura que a carga seja distribuída adequadamente entre os dentes, validando os modelos de fadiga e as classificações de capacidade de carga propostas.

Conversão entre Sistemas (Módulo vs. Passo Diametral)

Em projetos que utilizam o sistema inglês, é comum o uso do passo diametral (P_d). A conversão para o módulo métrico padronizado (m) deve seguir a relação inversa ajustada pelo fator de polegada para milímetros.

$$m = \frac{25,4}{P_d}$$

A Tabela 20, baseada nas recomendações de Mott, Vavrek e Wang (2017), apresenta os módulos métricos preferenciais e seus equivalentes em P_d para auxiliar na padronização comercial.

Tabela 20 - Módulo métrico padronizado, em relação ao passo diametral

módulo (mm)	passo diametral (dentes/pol)	módulo (mm)	passo diametral (dentes/pol)
0,3	80	5	5
0,4	64	6	4
0,5	48	7	3,5
0,7	36	8	3
0,8	32	10	2,5

1	24	12	2
1,25	20	16	1,5
1,5	16	20	1,25
2	12	25	1
2,5	10	32	0,75
3	8	40	0,625
4	6	50	0,5

5. Comparativo Técnico: AGMA 2101-D04 vs. ISO 6336

A correlação entre a norma ANSI/AGMA 2101-D04 e as normas ISO 6336-2 (*pitting*) e ISO 6336-3 (*flexão*) reside no fato de ambas serem as referências mundiais para o cálculo da capacidade de carga de engrenagens cilíndricas, compartilhando fundamentos físicos idênticos, embora difiram em termos de rigor analítico e conservadorismo.

5.1. Fundamentos e Filosofia de Cálculo

Ambas as normas baseiam seus cálculos de resistência superficial na teoria de contato de Hertz e a resistência à flexão na teoria de vigas em balanço de Lewis. No entanto, a ISO 6336 é estruturada em "Métodos" (A, B, C, etc.), que variam conforme a precisão exigida:

- Método A (ISO): Exige testes reais em protótipos de engrenagens sob condições de serviço, sendo extremamente preciso, mas de altíssimo custo, justificável apenas em projetos críticos como voos espaciais tripulados.
- Método B (ISO): É o método de cálculo padrão (equivalente ao foco da AGMA), que utiliza fatores de influência derivados de testes com engrenagens de referência.

5.2. Principais Diferenças Técnicas

Fatores de influência de lubrificação e superfície, a ISO 6336-2 é explicitamente mais detalhada ao incluir fatores como o fator de lubrificante (Z_L), fator de velocidade (Z_v) e fator de rugosidade (Z_R) diretamente na fórmula da tensão admissível. A AGMA 2101-D04 aborda esses temas de forma mais empírica, remetendo a recomendações de viscosidade na norma ANSI/AGMA 9005-F16 (2016) e utilizando um fator de condição de superfície (Z_R) mais simplificado.

Sobre a geometria e pontos de carga, no cálculo da flexão, a AGMA foca no fator de geometria Y_J , que já incorpora a concentração de tensões. A ISO 6336 divide essa análise em um fator de forma (Y_F) e um fator de correção de tensão (Y_S), permitindo uma análise mais fina da geometria da raiz.

Em relação à base de ciclos de carga, os números de tensão admissível na AGMA são padronizados para 10^7 ciclos. Na ISO, o "joelho" da curva de durabilidade pode variar entre 2×10^6 e 5×10^7 ciclos, dependendo do material e tratamento.

5.3. Pontos Positivos e Negativos

A seguir, no Quadro 3, é possível observar os principais pontos positivos e negativos entre ambas normas.

Quadro 3 - Comparativo AGMA e ISO

Norma	Pontos Positivos	Pontos Negativos
AGMA 2101-D04	Praticidade: Mais direta e fácil de aplicar para engrenagens industriais padrão; Foco na experiência: Baseada em anos de dados acumulados de campo nos EUA.	Menos flexível: Pode ser imprecisa para condições extremas de lubrificação ou rugosidade muito específica.
ISO 6336 (2 e 3)	Rigor e Precisão: Considera um maior número de variáveis físicas (óleo, rugosidade, temperatura); Global: É o padrão exigido na maioria dos mercados europeus e asiáticos.	Complexidade e Custo: Exige informações mais detalhadas do projeto, o que pode encarecer a fase de análise; Conservadorismo: Tende a gerar projetos mais pesados por ser mais cautelosa nos fatores de segurança.

Assim, a ISO é mais conservadora e cara está correta do ponto de vista de aplicação industrial. A ISO 6336 penaliza mais severamente engrenagens com acabamento superficial pobre ou regimes de lubrificação limítrofes, enquanto a AGMA permite uma abordagem mais rápida para o projetista experiente, desde que respeitados os limites operacionais comuns da indústria. Para um nível de graduação, a AGMA 2101-D04 é didaticamente superior por centralizar os cálculos em fatores geométricos consolidados.

6. Conclusões

O desenvolvimento deste material permitiu consolidar uma metodologia de cálculo analítico baseada na norma ANSI/AGMA 2101-D04 em unidades métricas, oferecendo uma referência prática e segura para o projeto de engrenagens cilíndricas de dentes retos e helicoidais. As principais conclusões obtidas são:

6.1. Eficácia das Normas AGMA e ISO

A comparação técnica revelou que a norma ISO 6336 tende a ser mais conservadora e complexa, resultando em projetos com fatores de segurança mais elevados e, conseqüentemente, componentes mais pesados. Em contrapartida, a norma AGMA 2101-D04

destaca-se pela sua praticidade e aplicabilidade direta em ambientes industriais, sendo didaticamente superior para o ensino de graduação ao centralizar os cálculos em fatores geométricos consolidados.

6.2. Superioridade das Engrenagens Helicoidais

Ficou demonstrado que, embora possuam rigidez de engrenamento similar às engrenagens retas, as engrenagens helicoidais oferecem um engrenamento com variação mais gradual. Isso resulta em uma operação significativamente mais suave, silenciosa e com menor nível de vibração, além de permitir uma maior capacidade de carga para um mesmo volume de material.

6.3. Integração entre Métodos Analíticos e Numéricos (FEA)

A análise sublinhou que os métodos analíticos clássicos (AGMA/ISO) são fundamentais, não apenas pela sua rapidez, mas por servirem como referência para a calibração de modelos numéricos complexos em softwares de Elementos Finitos (FEA). Enquanto a simulação computacional permite atualizações rápidas de geometria, os modelos analíticos incorporam décadas de fatores empíricos e dados de campo que garantem o realismo necessário ao projeto industrial.

6.4. Impacto de Modificações Geométricas e Materiais

O estudo das modificações no perfil dos dentes, como o alívio de ponta (*tip relief*), comprovou ser uma estratégia eficaz para reduzir o ruído e o erro de transmissão. Contudo, conclui-se que tais modificações devem ser dimensionadas com rigor, pois o alívio excessivo pode comprometer a resistência à flexão no cordão raiz. Adicionalmente, a escolha do tratamento térmico (como a cementação) mostrou-se decisiva para a integridade superficial, aumentando a resistência ao crateramento e definindo a vida útil do sistema.

6.5. Considerações Finais para o Projetista

Este material cumpre seu objetivo de fornecer um recurso didático que preenche a lacuna de referências atualizadas no Sistema Internacional (SI). Recomenda-se que o aluno utilize os fluxos de cálculo aqui estabelecidos como base para o dimensionamento seguro, sempre considerando as consequências econômicas e de segurança humana ao definir os fatores de confiabilidade e segurança.

REFERÊNCIAS

- AFFONSO, L. O. A. *Equipamentos mecânicos: análise de falhas e soluções de problemas*. 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006.
- AMERICAN GEAR MANUFACTURERS ASSOCIATION. *ANSI/AGMA 2101-D04: fundamental rating factors and calculation methods for involute spur and helical gear teeth (metric edition)*. Alexandria, 2016.
- AMERICAN GEAR MANUFACTURERS ASSOCIATION. *AGMA 908-B89 (R2015): geometry factors for determining the pitting resistance and bending strength of spur, helical and herringbone gear teeth*. Alexandria, 2015.
- AMERICAN GEAR MANUFACTURERS ASSOCIATION. *ANSI/AGMA 9005-F16: industrial gear lubrication*. Alexandria, 2016.
- AHMED, K. S.; KENG, A. K.; GHEE, K. C. Stress and stiffness analysis of a 7-teeth pinion/rack jacking system of an offshore jack-up rig. *Engineering Failure Analysis*, v. 115, p. 104623, 2020.
- BUDYNAS, R. G.; NISBETT, K. J. *Elementos de máquinas de Shigley*. 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- GEREN, N.; UZAY, Ç. A translation technique: dimensionless ratings and conversion factors between ISO and AGMA gear standards. In: *Proceedings of the ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition*. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1115/imece2016-65123>. Acesso em: 20 maio 2025.
- GOANTA, A. M.; DUMITRACHE, P. New Siemens applications for designing bevel gears. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, v. 227, p. 012049, 2017.
- HWANG, S.-C. et al. Contact stress analysis for a pair of mating gears. *Mathematical and Computer Modelling*, v. 57, n. 1–2, p. 40–49, 2013.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 6336-1: calculation of load capacity of spur and helical gears — part 1: basic principles, introduction and general influence factors*. Geneva, 2006.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 6336-2: calculation of load capacity of spur and helical gears — part 2: calculation of surface durability (pitting)*. Geneva, 2006.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 6336-3: calculation of load capacity of spur and helical gears — part 3: calculation of tooth bending strength*. Geneva, 2006.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 6336-6: calculation of load capacity of spur and helical gears — part 6: calculation of service life under variable load*. Geneva, 2006.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/TS 6336-22:2018: calculation of load capacity of spur and helical gears — part 22: calculation of micropitting load capacity*. Geneva, 2018.

JUVINALL, R. C.; MARSHEK, K. M. *Fundamentals of machine component design*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020.

KISSLING, U. Use of duty cycles or measured torque-time data with AGMA ratings. *Gear Technology*, p. 48–54, 2022.

KRATZER, D. et al. Effects of different shot peening treatments in combination with a superfinishing process on the surface durability of case-hardened gears. *Gear Technology*, p. 58–65, 2021.

LISLE, T. J.; SHAW, B. A.; FRAZER, R. C. External spur gear root bending stress: a comparison of ISO 6336:2006, AGMA 2101-D04, ANSYS finite element analysis and strain gauge techniques. *Mechanism and Machine Theory*, v. 111, p. 1–9, 2017.

MAPER, A.; KARUPPANAN, S.; PATIL, S. S. Analysis and formulation of spur gear stresses with different tip modifications. *Journal of Central South University*, v. 26, n. 9, p. 2368–2378, 2019.

MARQUES, P.; MARTINS, R.; SEABRA, J. Analytical load sharing and mesh stiffness model for spur/helical and internal/external gears. *Mechanism and Machine Theory*, v. 113, p. 126–140, 2017.

MOTT, R. L.; VAVREK, E. M.; WANG, J. *Machine elements in mechanical design*. 6. ed. New York: Pearson, 2017.

OCTRUE, M. et al. A new experimental approach to test open gears for winch drums. *Procedia Engineering*, v. 133, p. 192–201, 2015.

OLSON, R. et al. Results of ISO/TS 6336-22 evaluating full contact zone. *Gear Technology*, p. 44–53, 2023.

PALMER, D.; FISH, M. Evaluation of methods for calculating effects of tip relief on transmission error, noise and stress in loaded spur gears. *Gear Technology*, p. 56–67, 2012.

PATIL, P. P.; KUMAR, A. Dynamic structural and thermal characteristics analysis of oil-lubricated multi-speed transmission gearbox. *Iranian Journal of Science and Technology*, v. 41, n. 4, p. 281–291, 2016.

PEDRERO, J. I. et al. Analysis of the tooth-root stress of external spur gears with high effective contact ratio. *Mechanism and Machine Theory*, v. 203, p. 105813, 2024.

PU, J. et al. Modeling and dynamic simulation of TI worm drive based on GearTrax. In: *IEEE Data Driven Control and Learning Systems Conference*. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/DDCLS.2019.8909061>. Acesso em: 19 maio 2025.

RINALDO, J. M. A comparison of current AGMA, ISO and API gear rating methods. *Gear Technology*, p. 46–52, 2018.

WEI, P. et al. Modeling of contact fatigue damage behavior of a wind turbine carburized gear. *International Journal of Mechanical Sciences*, v. 156, p. 283–296, 2019.

WEN, Q.; DU, Q.; ZHAI, X. A new analytical model to calculate the maximum tooth root stress. *Mechanism and Machine Theory*, v. 128, p. 275–286, 2018.

WEN, Q.; DU, Q.; ZHAI, X. An analytical method for calculating the tooth surface contact stress. *International Journal of Mechanical Sciences*, v. 151, p. 170–180, 2019.

WICKERT, J.; LEWIS, K. E. *Introdução à engenharia mecânica*. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2022.

ZHAN, J.; FARD, M.; JAZAR, R. A quasi-static FEM for estimating gear load capacity. *Measurement*, v. 75, p. 40–49, 2015.